

¿Nullum crimen sine lex certa? Causas y efectos de la crisis del principio de taxatividad.

Por Ramon García Albero.

Publicado en [Jueces para la democracia](#), ISSN 1133-0627, [Nº 62, 2008](#), págs. 57-97

Sumario: 1. Introducción. 2. La protección de nuevos intereses como causa de indeterminación. 3. El cambio de paradigma en la relación entre Ley y Juez: de la legisdictio a la jurisdicción en el Estado Constitucional de Derecho. 4. El mito del tenor literal posible y la prohibición de la analogía. 5. La Indeterminación del Derecho como resultado inevitable de la indeterminación del Lenguaje. 5.1. La textura abierta (open texture) o porosidad del lenguaje. 5.2. La vaguedad del lenguaje legal stricto sensu: vaguedad por graduabilidad y vaguedad combinatoria.. 6. Indeterminación intencional. Sobre los límites que el principio de taxatividad impone. 7. Indeterminación y fundamento democrático-representativo del principio de taxatividad: separación de poderes y reserva de ley.

1. Introducción.

Pocos principios limitativos del *ius puniendi* gozan de una aceptación teórica tan generalizada como la exigencia de taxatividad¹ en la ley penal. Esta constituye para algunos la expresión singular más importante del principio de legalidad en materia sancionadora, inherente al propio concepto: la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas, tanto en relación con el Derecho penal, como respecto del Derecho administrativo sancionador.

No es difícil comprender que así sea: la exigencia de suficiente determinación tanto del hecho incriminado cuanto de su sanción constituye un *præius* sin el cual resulta imposible asegurar el resto de garantías históricamente vinculadas al principio de legalidad.

Por empezar con la reserva de ley, se dice que sólo la ley, en tanto que expresión de la voluntad general, puede definir qué conductas merecen ser castigadas con las más graves sanciones a disposición del ordenamiento jurídico. Pero dicha atribución exclusiva al legislador democrático podría ser fácilmente desatendida sin la exigencia de suficiente precisión en la ley misma. La indeterminación supone una deslegalización material encubierta, delegando en el aplicador del derecho la tarea de definir *ex post facto* las conductas punibles. Sin taxatividad, la reserva de ley deja de ser un límite constitucional impuesto al propio poder legislativo – heterónomo- y pasa a constituir, simplemente, una facultad de libre disposición².

¹ De ahora en adelante, las expresiones *taxatividad* y *mandato de determinación* se entenderán como sinónimas, aunque no desconocemos la posibilidad de establecer distinciones, incluso etimológicas, sobre ambas expresiones. La expresión *taxatividad* goza de mayor tradición en nuestro contexto jurídico que la de *mandato de "determinación"* utilizada por la *doctrina alemana (Bestimmtheitsgebot)*, fundada por lo demás en la literal previsión del artículo 103 II GG, que refiere textualmente a dicha garantía ("*gesetzlich bestimmt... , bevor...*"), junto con la reserva de ley y la prohibición de retroactividad. *Parte de la doctrina italiana* distingue entre "determinación", término que individualizaría el modo de formulación interno de la norma, y "taxatividad", que habría de referirse a la prohibición de superar los límites externos de la norma, y por ello de aplicarla análogicamente en casos no expresamente previstos en ella (véase, sobre la distinción, PALAZZO, *Il principio de determinaatezza nel diritto penale*, Padova, 1979 págs. 13 y ss; VASALLI, "*Nullum crimen sine lege*", en *Novissimo Digesto Italiano*, XI, Utet, 1984, pág. 301). En España, la *doctrina* maneja por lo común indistintamente ambas expresiones, cfr., a título meramente ejemplificativo, COBO DEL ROSAL/BOIX REIG, "*Garantías constitucionales del Derecho sancionador*", *Comentarios a la legislación penal*, Tomo I, Madrid, 1982, pág. 199; RODRIGUEZ MOURULLO, voz "*Legalidad (Principio de)*", en *Nueva enciclopedia jurídica*, Tomo XIV, Barcelona, 1971, págs. 888 y ss.; MADRID CONESA, *La legalidad del delito*, Valencia, 1983, págs. 150 y ss., GARCÍA RIVAS, *El principio de determinación del hecho punible en la doctrina del Tribunal Constitucional*, Madrid 1982, págs. 17 y ss., haciéndose no obstante eco de la distinción practicada por Palazzo.

² Subrayan esta conexión COBO DEL ROSAL/BOIX REIG, "*Garantías constitucionales*", *cit.*, pág. 199; MADRID CONESA, *La legalidad del delito*, *cit.*, pág. 97; DOVAL PAIS, *Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes en blanco*, Valencia, 1999, pág. 43. En la *doctrina alemana*, señalando el estrecho parentesco entre taxatividad y reserva de ley, HASSEMER, *Kommentar zum Strafgesetzbuch ("Reihe Alternativkommentar")*, t. 1, 1990, comentario al párrafo 1, Nm. 13 y ss.; SCHMIDT-ASSMAN, en MAUNZ-DÜRIG, *Kommentar zum Grundgesetz*, vol. 4, 1993, Art. 103 II, Nm. 163 y ss.; incidiendo especialmente en la finalidad de asegurar la competencia legislativa en la determinación de la punibilidad de los comportamientos, RANSIEK, *Gesetz und Lebenswirklichkeit*, 1989, págs. 40 y ss.

A su vez, de la estricta fijación de las conductas prohibidas o prescritas bajo amenaza penal dependerá que la prohibición de retroactividad *in peius* resulte, en muchos casos, operativa³. A nadie le escapa que sin *lex certa* puede resultar muy complicado decidir si hubo o no *lex previa*. Tal cosa sucede cuando la nueva norma penal puede entenderse como *lex specialis* de una indeterminada *lex praevia generalis*⁴. Por lo mismo, la prohibición de analogía *in malam partem* se torna impracticable cuando la evanescencia de la descripción típica hace inviable –si es que lo es- distinguirla de la simple interpretación: En tal contexto, un juez que deseara acatar el mandato de "rigurosa aplicación" de la ley previsto en el art. 2 CP no pasaría de la tentativa inidónea⁵.

Pero el principio de taxatividad no resulta sólo *conditio sine qua non* de la garantía criminal-penal en su conjunto. Además de hacer posibles el resto de garantías, el mandato de determinación expresa como ninguna otra la renuncia del Estado a la realización integral de las necesidades político-criminales o de defensa social para anteponer a ellas el respeto riguroso de la libertad individual. En efecto, si por un lado garantiza al ciudadano la posibilidad de conocer con anticipación las facultades de intervención estatal, protegiéndole así en primera línea contra cualquier consecuencia jurídica sancionadora no previsible de sus propios actos, por otro sujeta *la decisión judicial dentro de los límites de lo predecible*, permitiendo presentar la condena o absolución como el fruto de lo previamente decidido por la soberanía popular – ley-.

De esta forma, se dice, el mandato de determinación sirve a una doble finalidad. Por un lado, a la protección de la confianza del destinatario de la norma por medio de la previsibilidad y calculabilidad del derecho –certeza-. Las normas, incluidas las penales, sólo pueden aspirar a regular comportamientos si es posible conocer previamente, a partir del texto de la ley –o de una interpretación apropiada de la misma- qué conductas resultan prohibidas y con la imposición de qué clase de sanciones puede contar el eventual infractor⁶. Por otro lado, el mandato de determinación asegura que la decisión sobre la punibilidad de un determinado comportamiento *competa exclusivamente al legislador y a nadie más*⁷.

Pero pese a la relativa sencillez de tal planteamiento, pese al carácter indiscutido de los fundamentos que están en la base de tal exigencia, constituye ya un lugar común señalar que el principio de taxatividad ha entrado en crisis. Una crisis que responde seguramente a múltiples factores, y que no cabe contemplar exclusivamente desde la perspectiva de una profunda fractura entre vigencia normativa y fáctica⁸, imputando simplemente al legislador falta

³ MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, 3° ed., 1992, pág. 98.

⁴ Aun sin prejuzgar el carácter indeterminado de los preceptos traídos a colación, tal situación, según algunos se ha producido por la interpretación extensiva operada por el TS del delito de apropiación indebida. En este contexto, el delito de administración desleal de patrimonio societario (art. 295) introducido en el CP de 1995 podría entenderse, bien como incriminación ex novo de determinadas conductas, bien como ley especial respecto de la apropiación indebida en su interpretación amplia –mera causación de perjuicio patrimonial-. Todo ello al margen, claro está, de que siempre que el juez deduce una norma a partir de una ley radicalmente indeterminada, está en realidad creando ex novo una regla que, por no poderse deducir del texto de la ley, resulta aplicada retroactivamente.

⁵ WELZEL, *Das Deutsche Strafrecht*, 11° ed., 1969, pág. 23; KREY, *Keine Strafe ohne Gesetz*, 1983, pág. 126 y ss. Un sector de la doctrina italiana ha puesto de manifiesto que la prohibición de analogía no tiene por destinatario sólo al juez, además de constituir un límite a las modalidades de aplicación de la norma penal al caso concreto, fijado por el legislador para el juez, se trataría, sobre todo, de un vínculo establecido por el constituyente al propio legislador, impidiéndole el uso, en la formulación de los tipos penales, de normas meramente ejemplificativas o que contengan cláusulas de extensión analógica (Sobre el particular, PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., págs. 13 y ss.; Con carácter general, véase STORTONI, en BRICOLA/ZAGREBELSKY, *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, Utet, 1996, pág. 54.).

⁶ Doctrina dominante en Alemania: cfr. SCHUNEMANN, *Nulla poena sine lege*, págs. 11 y ss.; RUDOLPHI, *Systematischer Kommentar*, 11; ESER, en SCHÖNKE-SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, 17 al pár. 1, pág. 24.

⁷ Ello no obstante, no debe olvidarse, aunque sea *en este estadio preliminar* y a resultados de lo que *infra* se afirmará, la teoría sobre el *desarrollo continuador del Derecho*. Sobre ella, véase en España, por todos, BALDÓ, *Observaciones metodológicas sobre la construcción de la teoría del delito*, en: *Política criminal y nuevo Derecho penal* (ed. J.M. Silva), *Libro-Homenaje a Claus Roxin*, 1997, pp. 357-385.

⁸ Véase una tal perspectiva en SÜß, "El trato actual del mandato de determinación", en AAVV, *La insostenible situación del Derecho Penal*, Área de Derecho Penal de la UPF, 1999, págs. 222 y ss.

de voluntad para cumplir con lo constitucionalmente prescrito, y al Tribunal Constitucional desidia cómplice en el vaciado de contenidos del principio⁹.

En las líneas que siguen se analizarán los factores que están en la base de la devaluación del principio. Factores múltiples y complejos de todo orden sobre los que la doctrina lleva reflexionando desde hace décadas. Aquí no se descubrirá nada nuevo. Se aspira, modestamente, a ofrecer una panorámica lo suficientemente amplia para que el lector reflexione sobre la –vieja- buena nueva: el papel al que están llamados los jueces en la co-configuración y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Una prestación que la ley sólo de forma limitada puede ofrecer.

2. La protección de nuevos intereses como causa de indeterminación.

No deja de ser cierto que, en buena medida, el principal riesgo para el principio de taxatividad proviene de esa tendencia dominante en la legislación a la introducción de nuevos tipos penales que atiendan a las siempre crecientes y no siempre racionales exigencias de una sociedad en vertiginosa evolución¹⁰. Un fenómeno que, como ha señalado entre nosotros *Silva*, "cabe enclavar en el marco general de la restricción o la reinterpretación de las garantías clásicas del derecho penal sustantivo y del Derecho procesal pena"¹¹.

En verdad tal fenómeno se viene produciendo de forma inversamente proporcional a la pérdida de las señas de identidad liberales del viejo Derecho penal, en el tránsito del modelo de Estado liberal al Social y Democrático de Derecho. Característico de los "bienes jurídicos" de nuevo cuño es, precisamente, que resultan alérgicos a la posibilidad de una descripción precisa de los hechos lesivos: en tales casos además, y paradójicamente, las exigencias de fragmentariedad se resuelven en el empleo de cláusulas indeterminadas, normalmente de peligro, de nula virtualidad limitadora. Tales cláusulas "placebo" remiten en definitiva al criterio del aplicador del Derecho¹².

Como señala Padovanni, ante la emergencia de estos nuevos bienes jurídicos –más bien funciones-¹³ la norma penal, en tales casos, no puede ser precisa por la sencilla razón de que es incapaz de resolver un conflicto de intereses asegurando la prioridad absoluta de uno sobre el otro, sino que impone más bien el respeto de las modalidades definidas en otras sedes para resolverlo: así se explican la remisiones extrapenales, propias de las leyes penales en blanco, o las cláusulas abiertas fuertemente cargadas de normatividad. La indeterminación sería por

⁹ El diagnóstico en este punto es suficientemente revelador, ni el TC alemán ni el Italiano han declarado apenas una sola ley penal inconstitucional por no taxativa. Cfr., por ejemplo, las obras de MARILISIA D'AMICO (en Italia) o de KRAHL (en Alemania) citadas en la bibliografía.

¹⁰ Refiriéndose específicamente al principio de taxatividad, HUERTA TOCILDO, "Principio de legalidad y normas sancionadoras", en *El principio de legalidad. Actas de las V Jornadas de la Asociación de letrados del Tribunal Constitucional*, Madrid, 2000, pág. 43, y en el marco de la exigencia de "determinabilidad interpretativa".

¹¹ SILVA SANCHEZ, Jesús-María, *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, Civitas, Madrid, 1999, pág. 18, lo que se traduciría en la "creación de nuevos 'bienes jurídico-penales'", ampliación de los espacios de riesgos jurídico-penalmente relevantes, flexibilización de las reglas de imputación y relativización de los principios político-criminales de garantía no serían sino aspectos de esta tendencia general, a la que cabe referirse con el término "expansión". En igual sentido, entre otros, KINDHAUSER, *Sicherheitsstrafrecht. Gefahren des Strafrechts in der Risikogesellschaft*, Universitas, 3/1992, pág. 227; SEELMANN, "Risikostrafrecht", *KritV*, 4/1992, págs 452 y ss; PALAZZO, "Politica criminale nell'Italia repubblicana", en VIOLANTE (ed.), "Storia d'Italia", Annali 12, *La Criminalità*, Torino, 1997, págs. 851 y ss, 868; MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, 2ª ed., Napoli, 1997.

¹² Así cabe denominarlas, puesto que supuestamente tendrían la virtud de dotar de ofensividad material a ilícitos de naturaleza contravencional, pero al precio de convertir al delito en indeterminado. Así el artículo 325 del Código penal, al definir el tipo básico del delito de contaminación ambiental, adosa a un agotador elenco de conductas varias la característica de que éstas "puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". En tal cláusula, la doctrina ve con razón una manifestación del principio de ofensividad, destinada a trazar la frontera entre las conductas contaminantes solo constitutivas de infracción administrativa y las que ostentan relevancia penal. Pero paradójicamente dicha fórmula no sólo está al servicio del principio de fragmentariedad: la misma resultaría constitucionalmente obligada, pues con la sola referencia a su condición infractora de leyes u otras disposiciones generales protectoras del medio ambiente no sería posible incriminar las emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones y el largo etcétera de conductas previstas, sin desatender los requisitos que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha establecido para que las leyes penales en blanco resulten coherentes con las exigencias impuestas por el artículo 25.1 de la Constitución –principio de legalidad-. Lo mismo podría decirse de otras infracciones del mismo título XVI, como las previstas en los artículos 328 –establecimiento de depósitos o vertederos- o el 322 –delitos contra la flora, sobre todo tras la reforma operada por la LO 15/2003-.

¹³ PADOVANI, "Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto contravvenzione e illecito amministrativo", en "Cassazione penale", núm. 3, 1987, p. 670.

ello el inevitable precio a pagar al recepcionar el Derecho penal, junto a la tutela de bienes jurídicos genuinos, la tutela de funciones bajo la etiqueta de "bienes jurídicos colectivos" o "bienes jurídicos difusos", "bienes" que presentan aspectos estructurales bien diferenciados desde el punto de vista de la técnica de tutela ¹⁴.

No se trata en esta sede de valorar la corrección de tal perspectiva desde el punto de vista dogmático ¹⁵, para lo que resultaría prejudicial determinar qué cabe entender por bien jurídico, y cuál ha sido el papel crítico de dicho constructo y el principio al que sirve (exclusiva protección). Baste con constatar en esta sede cómo la denunciada pérdida de taxatividad constituye probablemente el signo de un Derecho penal que no responde ya a la ideología del Estado de Derecho liberal, al menos en la selección de los bienes tutelados ¹⁶.

Pero como más atrás señalábamos, no todo en la crisis del principio de taxatividad tiene que ver con la irrupción de nuevos intereses supuestamente necesitados de tutela. Ha sido más bien la conjunción de una serie de factores los que han puesto en evidencia la ingenuidad del programa ilustrado al *pretender confiar toda la generación de certeza, a la sola ley*. La crisis del mandato de determinación es, fundamentalmente, la crisis de la viabilidad de una determinación precisa *sólo a partir del texto de la ley*. En buena medida, el que dicho principio se haya vinculado obsesivamente a la garantía de reserva de ley (legitimación democrática) explica en parte el retraso habido en la búsqueda de criterios alternativos para garantizar la seguridad y certeza jurídicas; en definitiva, para establecer claramente el marco de colaboración de la jurisprudencia en este ámbito.

¿Qué factores son esos? probablemente, y como mínimo tres: a) un cambio radical de representación sobre la forma de relacionarse del juez con la ley. B) un entendimiento radicalmente diverso sobre la naturaleza de la interpretación. C) El descubrimiento del carácter necesariamente ambiguo del lenguaje del legislador.

3. El cambio de paradigma en la relación entre Ley y Juez: de la *legisdictio* a la *jurisdictio* en el Estado Constitucional de Derecho.

Empecemos recordando tópicos. En sus orígenes, el principio de taxatividad responde a la *Weltanschauung* (visión del mundo; cosmovisión; ideología) propia del iluminismo: una confianza ciega en la ley, que es fruto de la razón, y en la que encuentra expresión la propia democracia. La ley es pues obra de la voluntad general y ordenada a la articulación recíproca de los derechos de todos los ciudadanos entre sí ¹⁷. *García de Enterría* ha expuesto magistralmente los caminos por los que los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y democracia transitaron inesperadamente –en la Europa continental– hacia la idea de la Ley general y seguidamente hacia una pretensión de regulación general tanto de la acción del poder como del orden social liberal mediante leyes sistemáticas y completas, lo que condujo directamente al positivismo jurídico o legalista que imperó hasta mediados del siglo XX. En tal contexto, la labor de la jurisprudencia se agotaba en el mero servicio al legislador y a su voluntad, es decir, en ser expresión del verdadero significado contenido en las fórmulas utilizadas por el legislador ¹⁸.

En tal modelo, la obtención de la regla jurídica en la aplicación del Derecho se efectúa teniendo en cuenta, exclusivamente, la propia ley, a partir de los conocidos cánones. Regla que una vez

¹⁴ Tutela de funciones que es siempre, "desde el punto de vista contencioso, una diversa tutela de bienes jurídicos" PADOVANI, "*Tutela di beni e tutela di funzioni*", *cit.*, p. 676.

¹⁵ Con carácter general, véase GARCIA ALBERO, "*La relación entre ilícito penal e ilícito administrativo: texto y contexto de las teorías sobre la distinción de ilícitos*", en "*El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz*", Pamplona, 2001, págs. 326 y ss.

¹⁶ La *doctrina dominante en Alemania* sostiene que la mayor o menor exigencia de taxatividad depende también de la materia a regular, luego de la "posibilidad de una descripción precisa del hecho", cfr. RUDOPHI, *Systematischer Kommentar*, n. 13 al parágrafo 1; ESER, en SCHÖNKE/SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, n. 22 al parágrafo 1; SÜS, "*El trato actual del mandato de determinación*", *cit.*, pág. 224.

¹⁷ GARCIA DE ENTERRIA, "*La democracia y el lugar de la ley*", en *La vinculación del juez a la ley*, Madrid, 1997, págs. 79 y ss; *del mismo*, *Justicia y Seguridad jurídicas en un mundo de leyes desbocadas*, Madrid, 1999, págs. 21 y ss., 29 y ss.

¹⁸ Tal creencia en la virtud taumaturgica de la Ley que llevará como es sabido a los revolucionarios franceses a una prohibición al juez de toda libertad interpretativa, regla que cristaliza en la celeberrima Ley de Organización Judicial de 16-24 de agosto de 1790, que instituye el *referé legislatif* y que perdurará hasta después de la creación del Tribunal de Casación.

deducida resultaba aplicable a través de un mecanismo lógico –subsunción- que no dejaba espacio alguno a la discrecionalidad. Pero la pretensión de reducir la función del juez a simple mecanismo subsuntivo bien pronto resultará cuestionada¹⁹. Bien pronto, la imposibilidad de la ley para atender a la proteica e infinita variedad de casos hará abandonar al positivismo jurídico la pretensión de que el juez *reconstruya en la ley la voluntad real del legislador histórico concreto*, que será reemplazado por una abstracción, la del "sujeto ideal que habría producido la ley en el momento en que había que aplicarla". Esa ficción de la "voluntad objetiva" –voluntas legis- de la ley permitirá tratar más libremente el derecho legislativo para adaptarlo a las exigencias prácticas, pero franqueará definitivamente el paso al abandono de la ideología de la subsunción²⁰.

El descubrimiento del carácter práctico del Derecho inaugura así una nueva ideología de la interpretación jurídica, entendida ahora como búsqueda de la regla adecuada *tanto* al caso como al ordenamiento. A ello remite en definitiva el pregonado "carácter bipolar" de la interpretación, que discurre entre la *ratio* del caso y la *voluntas* de la ley. En tal "circulo interpretativo", el "ir y venir de la mirada" del caso a la norma y de la norma al caso no es sólo un imperativo del propio proceso de subsunción, sino un método que en lo material comporta la integración razonada de lo que *exige el caso* y lo que *exige* la regla jurídica derivada de la ley. Dicho en otros términos: los clásicos cánones interpretativos –de imposible jerarquización- no imponen de modo invariable la obtención de la regla, sino que se subordinan a la búsqueda de lo "se quiere encontrar" en relación con el caso. Como enfatiza Zagrebelsky el método es, en general, sólo un expediente argumentativo para mostrar que la regla extraída del ordenamiento "es una regla posible, es decir, justificable en un ordenamiento dado"²¹.

La interpretación entendida como proceso abierto, no como mero sometimiento pasivo²², se hará posible una vez se acepte el inevitable pluralismo de métodos interpretativos, y el fracaso del positivismo legalista por jerarquizarlos, subordinando tantos los métodos lógicos cuanto históricos al criterio prevalente de la letra de la ley²³.

En tales coordenadas, es esa "precomprensión" del caso a través del sentido y valor asignado al mismo la que determina prioritariamente qué método interpretativo prevalece para deducir la regla más adecuada dentro de las que razonablemente permite la ley²⁴. Y llegamos así al *quid* de la cuestión: una "precomprensión" del caso con arreglo a sentido y valor que no puede ser controlada de forma total por el Derecho positivo; sino que depende básicamente del hábitat cultural en el que viven la norma y los llamados a aplicarla –los jueces-. Por mucho que las categorizaciones de sentido y valor estén en parte objetivadas y positivizadas a partir de los principios constitucionales, resultan de suyo relativamente abiertas y –en las sociedades actuales- permanentemente controvertidas.

¹⁹ Como señala BACHOF, "Se ha reconocido que el Juez había tenido siempre, incluso bajo el imperio de un positivismo jurídico rígido, una parte importante en la creación del Derecho; que no sólo la ley, sino la "Ley y Judicatura crean derecho para el pueblo", refiriéndose al célebre *discurso rectoral de Tubinga* de Oscar Bülow sobre Ley y Judicatura, nada menos que en 1885, BACHOF, *Jueces y Constitución*, Madrid, 1985, pág. 24.

²⁰ ZAGREBELSKY, *El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia*, Madrid, 1995, pág. 132: Resultaba manifiesto que continuamente resurgían exigencias de aplicación del derecho y era necesario que su interpretación se orientase por esas exigencias. "La ley es más perspicaz que el legislador" es el paradójico lema de esta transformación. "La voluntad objetiva de la ley, he ahí un debilísimo velo –para quien hubiera querido rasgarlo- pudo ocultar la contradicción radical entre una concepción ideológica de la jurisprudencia, reducida a mero servicio al legislador y su voluntad, y la necesidad de animar la realidad ante el derecho legislativo."

²¹ ZAGREBELSKY, *El Derecho dúctil, op., cit.*, pág. 134.

²² HÄBERLEE, *Retos actuales del Estado Constitucional*, Oñati, 1996, pág. 28 señala que la interpretación ya no puede ser entendida como la mera recepción de una orden. "La vinculación se convierte en libertad en la medida en que la reciente concepción sobre la interpretación ha refutado la ideología de la subsunción".

²³ Como enseña nuevamente ZAGREBELSKY, remitiéndose a KRIELE (*Theorie der Rechtsgewinnung, cit.*, p 236), el "pluralismo metodológico está tan arraigado en las exigencias del Derecho actual que ninguna controversia sobre los métodos ha logrado jamás terminar imponiendo uno de ellos en detrimento de los demás y, al final, todas se han resuelto con la propuesta de añadir algún otro a la lista. Por ello quien se esfuerza en imponer un método obtiene el efecto opuesto de contribuir a la libertad interpretativa y, de este modo se tiene la impresión de que los esfuerzos teóricos sobre los métodos tienen algo de don 'quijotesco", op., *ult., cit.* pág. 135.

²⁴ "El hecho, por sí mismo, en su simple realidad histórico-material es mudo y no postura pretensiones de adecuación alguna. Las cosas cambian una vez que el hecho se somete a categorización, mediante el cual viene entendido o comprendido. Pero el derecho positivo controla sólo parcialmente los criterios de la categorización de sentido y de valor. Págs. 138 y 139.

Retomando nuevamente a *Zagrebel'sky*, puede decirse que la falta de certeza actual en los procesos de aplicación del derecho radica, en buena medida en el agotamiento de un catálogo de principios de sentido y valor compartidos por la generalidad: "En el Estado liberal de derecho no se sentía la agudeza de estos problemas y la interpretación podía reducirse a la búsqueda del significado de las normas queridas por el legislador. Ello derivaba no de una mejor y más clara doctrina de la interpretación, sino simplemente de un contexto político y cultural homogéneo y de situaciones sociales mucho más estables que las actuales. Dada la uniformidad de los contextos de sentido y de valor en los que operaban tanto el legislador como los intérpretes, la presión de los casos críticos sobre el derecho, si no inexistente, era al menos tan poco evidente que podía despreciarse o, en todo caso, no creaba problemas de principio. El derecho podía permitirse ser esencialmente un derecho por reglas, por cuanto ya estaba resuelto el problema de los valores fundamentadores."²⁵.

Pero la fractura profunda con el positivismo jurídico y el rol que asigna al juez no sólo viene impuesta por una mejor comprensión del proceso de aplicación del Derecho; se hace inevitable tras la instauración del Estado constitucional en la segunda posguerra europea. En virtud del mismo, el sistema penal, como cualquier otra rama del ordenamiento, no se agota ya en el Código penal, expresión supuestamente coherente y racional del legislador, sino que se constituye también con el Código *interpretado* a la luz de los principios, valores y derechos constitucionales. Desde esta óptica, la constitucionalización del principio de legalidad y de su garantía material –taxatividad- se produce paradójicamente justo en el momento que el mismo sistema constitucional impone un proceso aplicativo del Derecho que lejos de poder entenderse como operación mecánica, pasa a ser algo necesaria y rigurosamente axiológico²⁶. Si en el Estado de Derecho decimonónico los derechos *ex lege* podían ser entendidos como reglas, en el Estado Constitucional han de ser entendidos, también, como principios²⁷.

Tal circunstancia impregna decisivamente también no sólo la interpretación de la ley penal, tornándola más imprecisa, sino incluso la actividad legislativa, obligando al legislador a establecer difíciles equilibrios entre el mandato de suficiente precisión y la obligada protección de derechos y libertades constitucionales. En determinados ámbitos de la política-criminal, y como entre nosotros ha señalado *Ferreres*, cuanto más preciso es el legislador al configurar el tipo penal positiva y negativamente, más se arriesga a que la norma no se ajuste a los derechos sustantivos que la Constitución protege. Si por el contrario "abre" los tipos penales a esos derechos, el riesgo de lesión se reduce enormemente. Tenemos, así por un lado, que desde la perspectiva del aplicador del derecho, la ley penal sirve para proporcionar a los casos la regla jurídica que les corresponde, pero carece de poder exclusivo para determinarla, por la necesaria imbricación de "test evaluativos" que es lo que en definitiva son los principios y valores constitucionales²⁸. Por otro, el necesario respeto por éstos, introduce, inevitablemente mayores cotas de indeterminación en la propia tipificación de ciertas conductas.

Son múltiples los ejemplos de esa inevitable porosidad de la ley penal a las valoraciones, los principios y los derechos constitucionales, circunstancia que si en general produce una restricción teleológicamente orientada del supuesto de hecho de la norma penal, torna indefectiblemente a la misma norma en más imprecisa²⁹. Ello acontece con especial dramatismo cuando *el tipo penal determina la propia frontera del ejercicio legítimo de un*

²⁵ ZAGREBELSKY, *El derecho dúctil*, pág. 145.

²⁶ GARCIA DE ENTERRIA, *Reflexiones sobre la ley*, cit., pág. 89.

²⁷ ARAGÓN REYES, "El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad", en *La vinculación del Juez a la ley*, cit., pág. 184, especialmente crítico con las consecuencias a que puede llevar de este entendimiento.

²⁸ Véase MARILISA D'AMICO, "Il principio di determinatezza...", *op. cit.*, págs. 351-360. Explica esta autora: "Al pretender hacer valer íntegramente el código anterior a la Constitución, a pesar de la evidente contradicción entre la escala de valores expresada en el primero y la contenida en la segunda, se crea necesariamente una confusión en el sistema penal, porque *todas* las normas presentes en él, a fin de salvarse de la "presunción de inconstitucionalidad", deben ser interpretadas a la luz de la Constitución (y, por tanto, renunciar *a priori* al dogma de la "mera ejecución" del precepto legislativo penal por parte del juez)" (pág. 334). *D'Amico* llega a afirmar que "reformulando el significado originario de la norma penal, la Corte constitucional viola, a nuestro juicio, el principio de determinación" (pág. 352).

²⁹ Pues en efecto, restringir o limitar no es lo mismo que precisar. El supuesto de hecho más limitado resulta desde el punto de vista extensional, un ámbito de referencia menor, sólo que más indefinido y por ello menos previsible. El precepto restringido con arreglo a criterios valorativos se comporta así como un círculo en relación de inclusión con el tipo más extenso y definido, sólo que dicho "círculo" carece de perímetro perfilado, siendo por el contrario, poroso.

*derecho fundamental*³⁰, en tales casos, las cláusulas típicas que permiten una adecuada ponderación del derecho fundamental en juego lo hacen a costa de un inevitable tributo a la incerteza. Y así, cuando el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de vérselas con problemas de interpretación constitucionalmente orientada de tipos penales o sancionadores administrativos, normalmente ha recortado el ámbito aplicativo del tipo mediante sentencias interpretativas, pero a costa de una mayor incertidumbre dado el carácter abierto de las cláusulas en las que se insertan tales derechos y libertades. La situación era ciertamente más crítica vigente el CP conforme al texto de 1973, en donde en palabras del propio Tribunal, las normas, "cualquiera que fuera el concepto que tomara en consideración el legislador anterior, es lo cierto que con posterioridad hay que partir de los principios, los valores y derechos consagrados en la Constitución"³¹. Así las cosas, tipos penales "relativamente" determinados en el contexto socio-cultural que los alumbró, se tornan notablemente indeterminados a la luz de principios constitucionales y del pluralismo valorativo propio de la sociedad moderna. Es más que evidente que un ciudadano del siglo diecinueve tenía una idea más que aproximada de conceptos tales como injuriar, calumniar, honestidad, orden público, etc. Como evidente resulta que la reinterpretación de tales conceptos a la luz de la Constitución española restringirá el alcance de los mismos al precio de hacerlos más imprecisos³².

Frente a la aplicación automática, la necesidad de interpretar, también la ley penal, conforme a la Constitución ha modificado, por tanto, la secular relación entre la propia Ley y el Juez, en una imparable tendencia no exenta, evidentemente, de riesgos³³. Mal entendida, es cierto que el ejercicio de una libérrima libertad interpretativa puede dar al traste con principios básicos de nuestro sistema, como el mismo pluralismo político, en cuya virtud ha de ser posible que la mayoría electoral representada en el parlamento pueda, ella también, desarrollar una concreta política criminal dentro de determinados márgenes, que por supuesto habrá de incidir en derechos fundamentales³⁴. La tentación de estimar que la ley penal es algo *demasiado importante* para dejarla en manos de los políticos está ahí, y sus implicaciones desbordan, como es obvio, el marco de estas reflexiones.

4. El mito del "tenor literal posible" y la prohibición de la analogía.

En el marco anteriormente descrito, el descubrimiento de que tampoco el límite representado por el *tenor literal posible de la ley*, es seguro, acentúa aún más el realce de la jurisprudencia.

³⁰ Y no sólo delimita, en negativo, los casos en los que la libertad puede ser privada. Así art. 515.3 y 5 sobre asociación ilícita, 525 en relación con la libertad de expresión, 208 y ss., entre muchos otros, 557 en relación con el derecho de manifestación y reunión, etc.

³¹ STC 62/1982, caso del "Libro rojo del cole". Constituye este, precisamente, un buen ejemplo de cómo una interpretación acorde con la Constitución, al refutar un concepto de moralidad pública en clave de moral católica, restringió el alcance del precepto. Pero como advierte FERRERES, "Este caso plantea un verdadero dilema Si el artículo 431 del CP se interpreta de acuerdo con la moral católica, se garantiza cierta previsibilidad en la interpretación, pero a costa de vulnerar frontalmente el pluralismo. Si, por el contrario, ese artículo se interpreta de acuerdo con el "mínimo ético" que la sociedad comparte, se respeta el pluralismo, pero a costa de aumentar la incertidumbre, pues, ¿cuál es, en concreto, el contenido de ese mínimo ético al que se refiere la ley penal cuando utiliza conceptos abiertos como "pudor", "moral", "buenas costumbres", "decencia pública"? . Véanse además, el lúcido análisis que efectúa el autor de las SSTC 62/1982, 69/1989, 151/1997.

³² La STC 159/1986 -Caso Egin- es un buen ejemplo de cómo la entrada en vigor de la Constitución altera la estabilidad de ciertas pautas interpretativas y obliga a estabilizar nuevos criterios. Con base en la misma, el TC ha llegado a afirmar que al aplicar "automáticamente las normas sobre la autoría del Código penal, sin tener en cuenta la específica naturaleza constitucional del hecho informativo, se ha producido una extensión de la ley penal mediante una interpretación analógica en contra del acusado"

³³ La mayor libertad interpretativa, como consecuencia de la penetración de valores, principios y derechos puede conducir a posiciones poco deferentes para con la ley, en el entendimiento de que el juez, también el juez penal, estaría en mejores condiciones que el legislador para "concretar" aquellos derechos fundamentales en su desarrollo y colisión concreta. Como señala Aragón, una Constitución principialista como la nuestra arrastra una serie de consecuencias, entre las que se encuentran el mayor margen de discrecionalidad en la interpretación jurídica, que aboca inexorablemente a un realce de la importancia del papel de los jueces en el Estado de Derecho, que pasa a ser Estado jurisdiccional de Derecho. La constitucionalización del ordenamiento, así como la cada vez mayor intedeterminación -explícita o implícita- de la ley por tal causa, podrían deslizar la democracia constitucional del presente hacia "su configuración como una forma mixta de gobierno en que la democracia de la ley se encuentre corregida por la aristocracia de los jueces (Cfr. ARAGÓN REYES, "El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad", *cit.*, pág. 190).

³⁴ Respecto de los que la Constitución asegura, precisamente por el pluralismo, sólo su contenido esencial, pero no el completo y detallado régimen del ejercicio de cada derecho.

Ciertamente, la constitucionalización del Derecho penal acarrea una mayor indeterminación, aun cuando suponga, las más de las veces, una *restricción* del supuesto de hecho de la norma según su tenor literal (restringir no es lo mismo que precisar). Así las cosas, el análisis llevado a cabo no debería cuestionar en términos esenciales, la exigencia y las posibilidades del mandato de determinación, toda vez que su función de garantía podría seguir desarrollándose en los límites exteriores representados por el *möglicher Wortsinn* (el sentido posible del término) Entre el *Tatbestand* resultante de la interpretación constitucionalmente orientada, y el *Tatbestand* legal, discurriría, es cierto, una imprecisa zona, imprecisión con la que, no obstante, debería contar el ciudadano, absteniéndose de actuar dentro de tales márgenes –por si acaso-. No es este el momento de analizar tal perspectiva pormenorizadamente, en sus implicaciones dogmáticas y político-criminales³⁵.

Interesa ahora poner de manifiesto cómo también la viabilidad de esta inquebrantable "frontera" –más allá de la cual se incurre en la prohibida analogía *in malam partem*- resulta problemática. Contra lo que pensaba la doctrina tradicional, no existe una diferencia material entre analogía e interpretación. También dicha distinción es hija del positivismo jurídico y víctima de la apertura de los métodos interpretativos a consideraciones teleológicas. Que la doctrina penal siga, pese a todo aferrada a este límite formal no deja de resultar en cierto punto un anacronismo.

En efecto, por un lado, la teoría del Derecho ha demostrado claramente la naturaleza esencialmente analógica de todo proceso subsuntivo. Como enseña *Engisch*, la subsunción no es otra cosa que la equiparación del nuevo caso con aquellos cuya pertenencia al supuesto legal ya se halla establecida. Esta equiparación consiste fundamentalmente en determinar la semejanza del *Tatbestand* y el hecho real (*Sachverhalt*) a partir de criterios teleológicos, de donde resulta que la subsunción, a la postre, no es nada más que una "conclusión analógica en el interior del supuesto de hecho"³⁶. A ello refiere en realidad *Engisch* con la conocida metáfora que caracteriza la interpretación como un "ir y venir de la mirada entre la premisa mayor y el hecho de la realidad"³⁷. Precisamente por ello, no sólo resulta que la prohibición de analogía constituye, en palabras de *Bobbio*, un mandato absurdo e imposible de cumplir³⁸, es que el tenor de la ley ya no resulta un límite seguro y practicable entre la interpretación permitida y la integración prohibida, puesto que él mismo es el resultado de la interpretación³⁹.

La nueva hermenéutica jurídica ha llegado a incluir el significado de la expresión "tenor literal posible" entre los conceptos "vagos" o imprecisos, tras someter dicha expresión a un riguroso análisis crítico⁴⁰. En rigor, y puesto que la ley no puede interpretarse a ella misma, el carácter restrictivo o extensivo de la interpretación constituye un juicio que efectúa el mismo intérprete cotejando, por un lado, su propia interpretación, y por otro la que el estima –también interpretando- como sentido literal de la ley⁴¹. Como advierte *Wróbel* también el denominado tenor literal es un "constructo" interpretativo que imputamos a la propia ley, precisamente por ello puede hablarse de múltiples tenores literales posibles, tanto como adscripciones de significado efectúe el correspondiente intérprete.

³⁵ Pues en todo caso la frontera entre lo lícito y lo prohibido bajo pena no se determina desde el tenor literal de la ley, sino desde su interpretación: dicho en otros términos, todo lo que limita la punibilidad puede verse, a su vez como una condición que la fundamenta. Además, resulta discutible el que haya que desincentivar el ejercicio de la libertad de obrar ante una situación de incerteza desde el punto de vista de la punibilidad, pues por esta vía pueden neutralizarse iniciativas no sólo útiles socialmente sino imprescindibles desde la perspectiva del Estado democrático de Derecho: piénsese, por ejemplo, en el ejercicio de la libertad de expresión.

³⁶ KAUFFMANN, *Analogie und "Natur der Sache"*, 2º ed., R.V. Decker & Müller, Heidelberg/Hamburgo, 1982, págs. 37 y ss.: "innertatbestandlicher Analogieschluss".

³⁷ ENGISCH, "*Hin- und Herwandern des Blickes zwischen Obersatz und Lebenssachverhalt*", *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, 3ª ed., Heidelberg, 1963, pág. 15.

³⁸ Citado por ATIENZA, *Sobre la analogía en el Derecho. Ensayo de análisis de un razonamiento jurídico*, Civitas, Madrid, 1986, pág. 59.

³⁹ SAX, *Das strafrechtliche "Analogieverbot"*, Göttinga, 1953, p. 80; KAUFFMANN, *Analogie, cit.*, pág. 4, para quien el sentido literal posible es un concepto analógico.

⁴⁰ Por todos, SCHROTH, "*Philosophische und juristische Hermeneutik*", en A. KAUFFMANN/HASSEMER (eds.), *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, 4ª ed., Heidelberg, 1985, págs. 276 y ss., 293 y ss.

⁴¹ Entre nosotros, TABOADA, "*Tipicidad e igualdad en la aplicación de las normas tributarias*", en *La vinculación del Juez a la ley, cit.*, pág. 234, remite al conocido dicho de Celso "*scire leges no est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem*", para expresar esta idea de la ausencia de límites externos.

Advertida pues la sustancial identidad entre interpretación y analogía, en donde a lo sumo podría hablarse de una diferencia *cuantitativa o de grado*, así como la discutible practicidad del límite representado por el tenor literal, en su sentido más lato posible, no es de extrañar que parte de la doctrina renuncie expresamente a invocar dicha prohibición. La idea básica de esta corriente es la aceptación de que corresponde al juez señalar el límite: es inevitablemente el intérprete quien decide, con arreglo a su convicción cuándo está utilizando uno u otro procedimiento⁴². La inexistencia de un límite fijo externo al aplicador sólo podría atemperarse con la genérica apelación al respeto a la división de poderes, o al *ethos* de la fidelidad para con la norma⁴³, en definitiva remitiéndose a la prudencia judicial. El jurista que cree así en la existencia de límites externos al propio intérprete se comporta como el lingüista que afirmara la existencia de límites abstractos del hablar y el comprender externos al hablar y al comprender; una comprensión esotérica, si se quiere, pero no una verdadera comprensión lingüística⁴⁴.

Ciertamente, tal descubrimiento sitúa a la poca doctrina penal que se ha ocupado de la cuestión ante el *horror vacui* de la inexistencia de referencias claras que pongan coto a las posibilidades de interpretación. Por ello no faltan autores que, aun reconociendo las críticas someramente esbozadas, siguen apelando a la prohibición de analogía y al límite representado por el tenor literal, asignándole ahora el papel mucho más modesto de constituir un "indicio", junto con la voluntad del legislador, del sentido de la ley (*Sinnindizien*)⁴⁵. En todo caso, ello supone el reconocimiento de la intrínseca imposibilidad de establecer una barrera infranqueable y externa al propio intérprete.

Probablemente, en la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional sobre la prohibición de la analogía haya que ver los ecos de las modernas doctrinas que examinamos, que podrían explicar, o justificar, por ejemplo, la interdicción de la simple interpretación extensiva o contra reo, en la convicción de que, entre ésta y la analogía no existe más que una imprecisa diferencia de grado⁴⁶. Tanto más cuanto que, en Derecho penal, la analogía se encuentra, por así decirlo, privada del contexto que la explica. En efecto, el elemento central del razonamiento analógico es el establecimiento de la semejanza⁴⁷ entre el supuesto regulado en la ley —o varios supuestos en el caso de la analogía iuris— y el no previsto en ella. Como es sobradamente conocido, el establecimiento de la identidad de razón se efectúa a partir del sentido y finalidad de la regulación legal, la *ratio legis*, por lo que el establecimiento de la semejanza resulta siempre una operación valorativa que no (sólo) lógica. Y precisamente es la *ratio legis* del precepto la que pone sobre aviso de la existencia de la laguna normativa que precisa ser cubierta. Se ha dicho así, que en la mayoría de los casos, la constatación de la laguna y su cobertura constituyen el anvés y revés de un mismo y único proceso intelectualivo⁴⁸.

⁴² Véanse, con carácter general sobre tal perspectiva, YI, *Wortlaugrenze, Intersubjektivität und Kontexteinbettung. Das strafrechtliche Analogieverbot*, 1991. Crítico con tal planteamiento, y postulando la utilidad del criterio como indicio del sentido de la ley, VELTEN/MERTENS, "Zur Kritik des grenzenlosen Gesetzesverstehens. Grund und Umfang der Wortsinnbindung im Strafrecht", en *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 1990, págs. 516 y ss.

⁴³ Cfr. TABOADA, "Tipicidad e igualdad", *cit.*, pág. 236.t

⁴⁴ Muy claro, en este aspecto, HASSEMER, "¿Un derecho correcto mediante un lenguaje correcto? —Acerca de la prohibición de analogía en el Derecho penal, en *Crítica al derecho penal de hoy*, Bogotá, 1998, págs. 40 y 41: "Ese límite no "existe"; el juez puede disponer de él, se lo debe colocar a sí mismo. Aquello que es interpretación prohibida no puede ser determinado fuera de la interpretación, y quien —como por ejemplo este texto— critica a la jurisprudencia en ciertos casos como demasiado amplia no hace más que confrontar su comprensión de la interpretación adecuada del texto con la ajena. La prohibición de analogía no es un límite fijo de la interpretación ni un aseguramiento confiable de las posiciones jurídicas; es tan sólo un argumento. Pero ¿es suficiente esto, teniendo en cuenta la peligrosidad del Derecho penal? Tiene que ser suficiente porque no se puede tener más."

Una posición similar puede verse de SCHIMDÄUSER, en KAUFMANN, *Analogie und "Natur der Sache"*, *cit.*, págs. 64 y 68.

⁴⁵ Fundamental, al respecto, SAX, *Der strafrechtliche "Analogieverbot"*, Gotinga, 1953, pág. 56, desde una concepción predominantemente subjetivista de la ley; análoga tesis en VELTEN/MERTENS, "Zur Kritik des grenzenlosen Gesetzesverstehens. Grund und Umfang der Wortsinnbindung im Strafrecht", *cit.*, págs. 518 y ss.

⁴⁶ Así, en relación con la interpretación extensiva *in malam partem*, SSTC 119/1992, 111/1993, 83/1994, 131/1997, entre muchas otras. En relación con la aplicación analógica *in peius*, SSTC 75/1984, 259/1986, 133/1987, 182/1990, 137/1997, 151/1997, 236/1997, 56/1998, 189/1988, entre otras.

⁴⁷ La "identidad de razón" a que se refiere el art. 4.1 CC.

⁴⁸ Con carácter general, ver las múltiples obras de Larenz y Canaris citadas en la bibliografía. En España, ver, ATIENZA, *Sobre la analogía en Derecho. Ensayo de análisis de un razonamiento jurídico*, Madrid, 1986; FALCON TELLA, *El argumento analógico en Derecho*, Madrid, 1991, *passim*.

Pero para que pueda hablarse de laguna, es preciso afirmar la existencia de una situación que exige de ordenación jurídica a la vista de la ratio de la norma. En Derecho penal, ello podría sólo sostenerse desde el entendimiento de que el sentido o ratio de la norma que orienta el juicio de semejanza es la idea de Derecho o principio que está en su base. Ahora bien, sostener, incluso desde tal posición, que las exigencias normativas dimanantes del ser de las cosas se traducen en demanda de normación, contradiría el entendimiento clásico de las lagunas en derecho penal como algo fisiológico, que no patológico. Quien además de ello, vea en los hechos puros momentos de vinculación positivista, concederá que éstos no exigen nunca por sí mismos una regulación penal según la cual deba aplicársele un tipo, por afectado que pueda resultar el principio de igualdad.

Pero en la práctica, tal cosa no sucede en Derecho penal: el penalista tiene tan introyectado en su universo cultural el mandato de determinación y la prohibición de analogía, que nunca "reconocerá" una laguna y tratará de colmarla: evidentemente no podría hacerlo caso de ser así, y no lo haría, caso simplemente de parecérselo (aunque no fuera real). Al subsumir el hecho discutido en la norma correspondiente, creará, sin más, no que ha colmado una laguna, sino interpretado el precepto correspondiente a la luz, normalmente, del método teleológico o evolutivo. Y así, las tarjetas de crédito han podido ser "llaves" (CP 1973), el corte de suministro eléctrico "violencia", la causación de perjuicio "apropiación", etc.⁴⁹. A la vista de estos y otros muchos ejemplos, quien critique la jurisprudencia –como aquí es el caso– no hace sino que confrontar su comprensión de la interpretación adecuada del texto con la ajena⁵⁰.

Como es sabido, el control constitucional de tales operaciones la efectúa el TC acudiendo, por un lado, a la verificación del debido respeto al tenor literal de los preceptos sancionadores aplicados, y por otro, a la comprobación de la coherencia lógica y sistemática de las pautas metodológicas y valorativas utilizadas en la interpretación y aplicación de dichos preceptos, así como al examen de la razonabilidad de tales operaciones a partir de las "pautas axiológicas que informan nuestro texto constitucional" y de "modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica.". Conforme a tal planteamiento, para nuestro TC "no sólo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada", sino también aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico –una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional– conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para los ciudadanos"⁵¹. Uno no puede dejar de tener la impresión que los criterios esbozados no sólo tratan de deslindar legalidad de constitucionalidad⁵², sino que están probablemente señalando los únicos límites operativos de la interpretación. Que también estos son interpretables y discutibles parece evidente, como discutible, es, por ejemplo, que pueda calificarse de criterio interpretativo extravagante o contrario al tenor literal del precepto interpretar que un título oficial no académico no es un título oficial (ex 331 CP 1973).

Ante tal perspectiva, nada tiene de extraño que un autor como HELLER señale que la prohibición de la analogía⁵³ "no significa otra cosa sino que en la interpretación debe exigirse, en aras de la seguridad jurídica, un especial cuidado en la determinación de los límites de las

⁴⁹ HASSEMER, *¿Un derecho correcto mediante un lenguaje correcto? cit.*, pág. 32, expone los siguientes ejemplos de la jurisprudencia alemana. Ácidos diluidos como "arma", Suministro sin violencia de un somnífero como "uso de violencia", el plan de apoderarse de un libro con la finalidad de devolverlo inmediatamente después de su lectura como "ánimo de apropiación", el vehículo automotor como "carro uncido", el alejamiento disculpado del lugar del accidente, a pesar del regreso posterior allí, como "fuga del lugar del accidente", el cerrar un acceso permaneciendo sentado como "violencia".

⁵¹ Véanse, SSTC 151/1997, 225/1997, 232/1997, 236/1997, 41/1998, 56/1998, 189/1998, 42/1999, entre otras.

⁵² Como es sabido, para el TC no toda interpretación y aplicación incorrecta, inoportuna o inadecuada de un tipo sancionador infringe el art. 25.1

⁵³ HELLER, *Logik und Axiologie der analogen Rechtsanwendung*, Berlin, 1961, pág. 142, quien añade que: "Una inadecuada sobrevaloración del significado psicológico y normativo del principio "*nulla poena sine lege*" no favorece ni la paz jurídica ni el respeto a la ley. Es un error creer que tales límites pueden ser fijados de una vez para siempre. El legislador puede hacer tan poco a este respecto como la ciencia o la jurisprudencia. Un Derecho aplicado vive y se desarrolla con las circunstancias de la vida, a cuya ordenación sirve. Pero la vida se burla de los límites que se oponen a sus leyes internas"

propias valoraciones (del que aplica la ley, en sí mismas) admisibles y han de establecerse ciertos requisitos mínimos en cuanto a la reconocibilidad de los juicios legales de valor".

El aseguramiento máximo de un programa de certeza topa así con la imposibilidad de garantizarla a partir del tenor literal posible de la ley. Así expresa *Hassemer* la idea de la inexistencia de límites externos: "Al sancionarlas, el legislador ha puesto las leyes en manos de la justicia. El puede, en casos extremos, reformar su ley, si comprueba que la marcha de la justicia va en una dirección totalmente distinta de la que se había pensado; pero también esta reforma se halla luego en el dominio interpretativo de la jurisprudencia. Con la prohibición de analogía no ocurre algo distinto, como tampoco con otros principios fundamentales del derecho: en donde no existe la cultura de una relación equilibrada y conforme al Estado de Derecho entre legislación y jurisprudencia, tampoco podrá ser construida por medio de ejercicios lingüísticos, aun bien intencionados y eficientes"⁵⁴.

5. La Indeterminación del derecho como resultado inevitable de la indeterminación del lenguaje.

5.1. La textura abierta (*open texture*) o *porosidad* del lenguaje.

Otro de los factores que han contribuido a relativizar el valor del principio de taxatividad es el descubrimiento del carácter *necesariamente* ambiguo del lenguaje del legislador. En relación con este último aspecto, ha sido mérito probablemente de HART⁵⁵ el poner de manifiesto el carácter relativamente indeterminado del lenguaje legal *en tanto que lenguaje natural*: el legislador no puede ir más allá en el acatamiento del mandato de determinación, de las posibilidades de precisar y determinar que posee el propio lenguaje⁵⁶ al que el Derecho está unido como vehículo transmisor de significados. El fenómeno de la textura abierta del lenguaje o porosidad⁵⁷ (WAISMANN) determina siempre una *vaguedad potencial*⁵⁸; la necesidad del legislador de servirse de términos generales que permitan su aplicación a los casos concretos conduce a la imposibilidad de eliminar la dualidad entre un núcleo de certeza, a saber, aquellos casos claros, incluso paradigmáticos, en los que no cabe duda que la regla debe aplicarse, y una zona de penumbra, en la que existen tantas razones para afirmar como para rechazar que la regla deba aplicarse. La determinación absoluta del lenguaje habría de presuponer un mundo caracterizado por un número finito y conocido de propiedades, cuyas combinaciones fueran asimismo accesibles anticipadamente a nuestro conocimiento, lo que resulta

⁵⁴ HASSEMER, *¿Un Derecho correcto...?, cit.*, pág. 42

⁵⁵ La perspectiva hartiana es especialmente interesante en el campo del derecho penal, precisamente por que sus teorías se mueven, exclusivamente, en el plano del análisis del lenguaje del legislador, mejor dicho en el de las reglas generales, y por tanto en el de la interpretación "orientada al texto", en expresión de *Wróblewski*; más que en la interpretación judicial, o orientada a los hechos concretos. Es evidente que el fenómeno de la indeterminación actúa principalmente en el plano de los hechos concretamente verificados: una expresión cierta o determinada, permite, frente al a aquel conjunto de hechos, decidir con un "sí" o un "no" o un "quizás", si el conjunto de hechos constituye o no una referencia que se corresponde a la expresión (Ross, pág. 113). Pero la indeterminación de la propia previsión legal opera también en un plano más abstracto, pues dificulta también funciones tradicionalmente atribuidas a la norma penal, sea a la norma primaria, o ya directamente a la secundaria como efecto reflejo de ésta: la motivación, o prevención general negativa, o positiva, etc.

⁵⁶ Y en todo lenguaje, como señala ROSS, (Alf, *Sobre el Derecho y la justicia*, trad. de Genaro Carrió, Buenos Aires, 1970 (original de 1958), pág. 97) el significado que se atribuye a los términos está fuertemente condicionado por las presuposiciones tácitas en forma de creencias, prejuicios, aspiraciones, estándares y valoraciones que existen en la tradición de cultura que rodea tanto al legislador como al juez. De hecho la tradicional distinción entre interpretación extensiva, restrictiva y estricta descansa, bien mirado en una dualidad de contextos semánticos, uno de los cuales estaría representado por la convención lingüística dominante sobre el significado atribuido a un término, y la otra por el significado atribuido por el intérprete, de tal modo que calificaremos de extensiva aquella interpretación que adscribe un significado a la directiva de mayor amplitud.

⁵⁷ La idea de "textura abierta", en la caracterización efectuada por *Waismann*, puede verse en *Waismann*, "Verifiability", en *Flew*, A. (ed.) *Logic and Language*, Oxford, 1951, págs.119 y 120. Véase también sobre el concepto, entre otros, MACCORMICK, "On "Open Texture" in Law", en AMSELEK/MACCKORMICK, (eds.) *Controversies about Law and Ontology*, Edimburg University Press, 1991, págs. 72-74; BIX, "H.L. Hart and the "Open texture" of Language", en *Law and Philosophy*, n. 10, 1991, págs. 51-72; CARRIO, *Notas sobre Derecho y lenguaje*, Buenos Aires, 1965, págs. 35 y 36. Según señala el propio *Waismann*, este término ("open texture") es una traducción sugerida por *Kneale*, del término, acuñado por él en Alemania "Porosität der Begriffe" (*Waismann*, 1976, pág. 60)

⁵⁸ El concepto de "open texture" o porosidad debe entenderse, por ello como posibilidad de vaguedad, no como vaguedad actual. La vaguedad se predica cuando nos encontramos efectivamente ante un caso dudoso, situado en la zona de penumbra de un concepto. En todo caso, el concepto de vaguedad sólo se predica con ocasión de la aplicación de un concepto sobre algún aspecto de la realidad. No existen por ello conceptos vagos de forma previa a la confrontación de nuestro aparato conceptual con el mundo. Véase, en este sentido, IGLESIAS VILA, *El problema de la discreción judicial. Una aproximación al conocimiento jurídico*, Madrid, 1999, pág. 39.

evidentemente imposible. Evitar la textura abierta del lenguaje habría de exigir que toda caracterización lingüística tuviera presente todas y cada una de sus posibilidades de aplicación presentes, pasadas y futuras, así como las reales e hipotéticas, esto es, el conocimiento exhaustivo de las condiciones necesarias y suficientes de uso de un término. Pero precisamente en la imposibilidad de anticipar todo el elenco de circunstancias futuras ha de verse el obstáculo fundamental a la pretensión de absoluta certeza: si ello es así, también los propósitos del legislador –del hablante- están relativamente indeterminados.

Desde esta perspectiva, puede decirse que el significado de cualquier término, incluso de aquéllos que calificaríamos como radicalmente descriptivos, por referir a elementos perceptible por los sentidos, no está a salvo de la vaguedad potencial, y está igualmente condicionado – aunque en menor medida- por tales creencias estándares y valoraciones culturales⁵⁹. El ideal de la absoluta determinación, que habría de convertir al juez en mero aparato subsuntivo, deviene por ello, incluso en el programa de "unas pocas leyes precisas y claras" irrealizable en sus estrictos términos. Precisamente por ello también corre la misma suerte el ideal de la absoluta certeza, incluso en el bello sueño un de un derecho penal clásico de corte exquisitamente liberal que nunca realmente existió⁶⁰.

5.2. La vaguedad del lenguaje legal *stricto sensu*: vaguedad por graduabilidad y vaguedad combinatoria.

La imposibilidad de reducir por completo y a priori la indeterminación del lenguaje legislativo obedece, como hemos visto, a la misma porosidad del lenguaje. Pero junto a la potencial o posible vaguedad que la textura abierta pueda generar, el fenómeno de la vaguedad alude a la dificultad actual de discernir cuándo y si un hecho concreto resulta caracterizado por una expresión lingüística contenida en la norma. La situación remite en definitiva a la existencia de dudas acerca de si un supuesto determinado está incluido o excluido en el ámbito de aplicación de la norma. Cuando menos definidas y acotadas estén las condiciones de uso de un término, tanto más vago será. Tenemos de esta forma una nueva causa de generación de indeterminación⁶¹

Tal cosa puede suceder, fundamentalmente en dos supuestos distintos, habiendo ambos merecido la atención de la doctrina⁶²: la vaguedad debida a la presencia de "propiedades graduables" y la conocida como "vaguedad combinatoria"⁶³.

En el primer supuesto, la causa que produce vaguedad consiste en la "presencia, entre las propiedades que definen la aplicabilidad de un concepto, de cualidades de variación continua, las denominadas propiedades graduables". Característico de las mismas es que no cabe establecer un límite cuantitativo claro que permita afirmar la presencia o no de la propiedad exigida, y por tanto de la aplicación o no del término que la contiene. Algunos ejemplos académicos de tales conceptos están representados por las expresiones "calvo", "alto", "rico". La magnitud que debe concurrir para la aplicación del término es intrínsecamente

⁵⁹ Esta constatación está en la base de las teorías que niegan relevancia a la distinción entre elementos normativos y descriptivos, más bien que relativizan la *diferencia entre elementos normativos y descriptivos*. Por un lado, y como veremos, todo elemento normativo refiere indefectiblemente a un estado de cosas en el que la valoración vale, tiene en este sentido, también una extensión.

⁶⁰ La taxatividad o determinación de las conductas punibles constituye un presupuesto de la certeza –su presupuesto cualitativo-; el número –cantidad- de preceptos, así como la fluidez de los canales de información su presupuesto cuantitativo.

⁶¹ Evidentemente que el fenómeno de la indeterminación no se agota en la vaguedad. En este sentido, HASSEMER, *Alternativkommentar zum Strafgesetzbuch (AK)*, Bd 1, 1990 § 1 Rn. 35 y ss. distingue entre cuatro tipos de indeterminación: Vaguedad, Porosidad, necesidad de complementación valorativa y caracterización por disposiciones (*Die Bezeichnung von Dispositionen*); ROHL, *Allgemeine Rechtslehre*, 1995 § 3 VI distingue entre ambigüedad, vaguedad y porosidad; WANK, *Die juristische Begriffsbildung*, 1985, págs. 25 y ss: vaguedad, porosidad, ambigüedad e inconsistencia.

⁶² En el conocido análisis de WILLIAMS, "Language and the Law", en *Law Quarterly Review*, nº 61 y 62, págs. 181 y ss., el autor llega a distinguir hasta cinco tipos distintos de términos que presentarían particularidades en la forma de generar indeterminación: a) palabras que indican cualidades de variación continua, b) sustantivos de clase c) sustantivos que sugieren unidad d) términos matemáticos, e) palabras inciertas en su referencia temporal. Véanse a su vez otras clasificaciones en CARRIO, *Notas sobre el Derecho y lenguaje, cit.*, págs. 31 y ss; NINO, *Introducción al análisis del Derecho*, Barcelona, 1991, págs. 264 y ss., GIZBERT-STUDNICKI, "Vagueness, Open Texture and Law", en *Archivum Iuridicum Cracoviense*, vol. XVI, Cracovia, 1983, págs. 15 a 22.

⁶³ Véase sobre el particular, además de los autores citados en nota precedente, LIFANTE VIDAL, *La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea, cit.*, págs. 200 y ss.

indeterminada: una "cuestión de grado", se dirá, como opuesta a una "diferencia de clase" (cuánto cabello debe haberse perdido para poder calificar a alguien de calvo, cuánto dinero debe tener para ser rico, qué estatura para ser alto, etc.). En tales supuestos, y como advierte LIFANTE VIDAL, la aplicabilidad de los conceptos que presentan este tipo de vaguedad se convierte también, ella misma, en una cuestión de grado: "entre los casos claros de aplicación y los de exclusión no existen límites precisos, sino una área de indeterminación donde existen dudas sobre si el concepto resulta o no aplicable"⁶⁴. También por tanto en relación con dichos elementos existe un núcleo de certeza, que tiene a ver con aquellos casos que sin duda ingresan en el ámbito de referencia del término, y una área de penumbra⁶⁵, solo que los casos de dudosa inclusión resultan a priori irreductibles, a salvo de una decisión expresa que establezca convencionalmente un límite fijo por encima del cual concurre el término; pero sobre las técnicas de reducción de la indeterminación volveremos más adelante.

En la ya clásica distinción, que arranca de *Radbruch* y se consolida con ENGISCH, entre conceptos de clase y conceptos ordenadores ("*Klassenbegriff versus Ordnungsbegriff*"), los tipos de delitos operan en orden a la subsunción y fijación del marco penal abstracto como conceptos de clase, en los que sólo es dable una respuesta en términos de si o no a la aplicación del marco penal. Por el contrario, desde la perspectiva de la determinación judicial de pena, el tipo y sus elementos operan como conceptos en los que es dable establecer subdistinciones, atendiendo fundamentalmente a la mayor o menor gravedad del hecho subyacente. Cuáles sean las diferenciaciones lícitas en el seno de un *Ordnungsbegriff* es algo que no puede ser fijado ontológicamente, sino sólo postulado jurídicamente como una convención⁶⁶: se trata en todo caso de un problema de interpretación de los diversos tipos. Con carácter general, no obstante, sabemos que determinados elementos del tipo son ya, por su uso lingüístico ordinario, susceptibles de tolerar tales especificaciones: son los denominados conceptos graduables ("*steigerungsfähigen Begriffe*"), como por ejemplo el peligro o el riesgo en los delitos contra la seguridad en el tráfico, la brutalidad en la acción en las lesiones o en los modos del delito de agresión sexual, la duración del encierro o detención en el delito de detención ilegal; el "mal" constitutivo de delito del delito de amenazas, el importe del daño en los delitos de daños, etc. Es evidente que el peligro puede ser más o menos elevado, una acción más o menos brutal, el tiempo de encierro más o menos largo, el delito con que se amenaza más o menos grave, el importe más o menos elevado, la norma de cuidado infringida más o menos relevante, etc. La presencia de tales elementos graduables posibilita, precisamente por ello, concretar la gravedad del hecho profundizando en las directrices valorativas plasmadas en los diversos tipos delictivos⁶⁷. De lo contrario, o se acude a la

⁶⁴ *La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea*, cit., pág. 204.

⁶⁵ Y entre ambas, como bien advierte algún autor, tampoco existe una línea precisa, cfr. WILLIAMS, "*Language and the Law*", cit., pág. 192.

⁶⁶ La dificultad de establecer esta tarea explica que en ocasiones se califique como infracción contra la prohibición de doble valoración casos en los que juez concreta la pena, por ejemplo, de un homicidio en base a datos del siguiente tenor: "la juventud de la víctima" "persona anciana pero de excelente salud", etc. En estos se produce ciertamente una infracción del *non bis in idem*, pero no de modo directo, más bien por establecerse unas distinciones que el elemento típico "muerte de alguien" no tolera, lo que supone reflejamente, que se ha vuelto a considerar el mero hecho del homicidio como factor de concreción de la pena. La relevancia del *non bis in idem* aparece por ello condicionada por la cuestión relativa a las diferenciaciones lícitas en el seno de un concepto jurídico. En la medida en que ello sea posible, no existirá tal infracción cuando el juez establezca como fundamentos de la determinación de la pena *modalidades concretas* del hecho punible abstractamente considerado, por tanto, profundizaciones o debilitaciones en la realización gradual de un tipo.

⁶⁷ La cuestión aparece estrechamente anudada al problema de la interpretación intensional o extensional de los tipos en el contexto de la determinación de la pena, examinada en páginas precedentes. Para quien conciba los tipos de forma extensional en la determinación de la pena, los criterios de individualización judicial han de resultar necesariamente independientes del tipo. De lo contrario se infringiría la prohibición de doble valoración. Esta es precisamente la posición de HASSEMER (*Die rechtstheoretische Bedeutung des Strafrahmens*, pp. 283 y ss.). Partiendo de estas premisas, se pregunta qué contenido y legitimación pueden tener las diferentes especificaciones del hecho en la determinación de la concreta pena. Tal legitimación no podrá deducirse de la mera extensión del tipo que es por definición valorativamente neutra. Contemplado extensionalmente, el tipo aparece, en relación con el marco penal como una proposición jurídica completa, no susceptible de ulteriores concreciones. No queda por ello más remedio que separar continuística y funcionalmente la determinación de pena y la fijación legal del marco penal. De esta forma no se contempla la determinación de pena como la continuación de una tarea iniciada por el legislador en la determinación del marco penal. Ello supondría, según el autor, realizar una función que el legislador ya ha efectuado de modo completo en la fijación del marco penal: la determinación de lo injusto y la culpabilidad del hecho. Ambos elementos no podrán por ello desempeñar ninguna función en la determinación judicial de la pena. Más bien, sus criterios serán de "Merecimiento de pena", acerca de cuyo contenido y legitimidad de utilización el autor nada señala.

caracterización concreta del hecho típico o no queda más remedio que configurar tal "gravedad" con base en criterios generales aplicables por igual a cualquier hecho típico de la clase que fuere, proceder que se sitúa en las antípodas de la aplicación judicial del Derecho como acto de individualización⁶⁸.

Adviértase, no obstante, que la diferencia esencial entre los elementos examinados y los que más arriba hacíamos referencia, radica en que estos últimos pueden seguir operando como conceptos de clase en relación con la tipicidad, por mucho que admitan especificaciones cuantitativas en sede de determinación de pena. Así, una privación de libertad se da o no se da, por mucho que ésta pueda ser más o menos larga. Sin embargo, en los genuinos conceptos de variación continua, tal función exclusiva o inclusiva del tipo depende, ella misma, de una indeterminada magnitud graduable. Los efectos de ello son evidentes: cuando tal concepto se utiliza bien para definir un tipo básico, bien para establecer un tipo cualificado, una diferencia de grado –inespecífica- se convierte en una diferencia de clase –tipicidad o atipicidad /tipo básico/tipo cualificado-⁶⁹. Tal cosa sucede, en múltiples casos (notoria importancia como tipo cualificado del delito de tráfico de drogas; "gravedad" de las imprudencias constitutivas de delito, "grave perjuicio" para el medio ambiente en los delitos contra la flora y la fauna o en los incendios en zonas no forestales, y un largo etcétera).

En cuanto a la vaguedad combinatoria, ésta se produce, siguiendo a *Hospers*, cuando "no hay ningún conjunto definido de condiciones que gobierne la aplicación de la palabra. A la palabra le falta precisión por que no hay ningún conjunto de condiciones (...) que nos capacite para decidir exactamente cuándo ha de ser usada la palabra. No hay un conjunto de condiciones cada una de las cuales sea necesaria y que conjuntamente sean suficientes para la aplicación de la palabra al mundo"⁷⁰.

La vaguedad combinatoria se produce en el lenguaje natural dado que no está determinado respecto de todas las cualidades que se vinculan a un concepto, si éstas son elementos del mismo concepto o se trata de otras cualidades que se hallan necesariamente vinculadas a la realización de aquél. En otros términos, no está determinado qué es lo que constituye la "esencia" del concepto y qué elementos son, por el contrario, meramente accidentales⁷¹.

Estas son, en esencia las dos fuentes principales de indeterminación semántica con las que ha de arrostrar el legislador, aunque no las haya querido o deseado, y que se presenta así como

Según el autor, la ratio genuina de la prohibición de doble valoración consistiría en excluir la antijuricidad y culpabilidad como fundamentos de la determinación judicial de la pena.

La mayor parte de la doctrina alemana sostiene por el contrario, que aquellos fundamentos que son determinantes que "sí" de la pena, han de serlo también de su "quantum". Cfr. GÖSSEL, en recensión a BRUNS, JA nº 74 p. 781: "Der Realgrund bestimmt die Strafrecht ganz und ungeteilt. Es sind deshalb verschiedene Realgründe für das "Ob" und Wie der Strafrecht nicht denkbar. Jede Begründung des Wie der Strafrecht ist zugleich eine des Ob derselben. Con carácter general, sobre la vinculación entre presupuestos de pena y medida de ésta, vid., GALLAS, W.: *Der dogmatische Teil des Alternativ-Entwurfs*, en ZStW 80, p. 3; KAUFMANN, Arth.: *Dogmatische und kriminalpolitische Aspekte des Schuldprinzips im Strafrecht*, JZ 67, p. 558.

⁶⁸ Con ello no queremos decir que la individualización judicial de la pena sea meramente individualización. Ciertamente, la concreción de los elementos del tipo propuesta operará también de forma uniforme y generalizadora, lo que no es sino que un imperativo del principio de igualdad. Pero adviértase que este proceder, frente al que pretende establecer la gravedad del hecho por igual para toda realización típica, tiene la ventaja de permitir al juez orientarse por consideraciones de prevención general, según las pautas que con carácter genérico ha tenido ya en cuenta el legislador en la creación del marco penal. Por ejemplo, si la mayor duración de quince días de encierro es relevante para la imposición de un marco agravado en el delito de detención ilegal, tomar en cuenta la duración de un año -para concretar la pena dentro de ese marco-, supone cabalmente, *orientarse por las mismas consideraciones que han guiado ya al legislador*. Sólo retornando –especificándolos cuando sea posible- a los puntos de vista valorativos que ha utilizado el legislador, es posible operar con consideraciones preventivo-generales calculables y seguras. De lo contrario, la apelación a la prevención general con base en circunstancias no previstas en la ley, y que pretendidamente conciernan a la "mayor gravedad del hecho" aboca a una determinación judicial incontrolable e irracional.

⁶⁹ La cuestión conecta con la paradoja de la vaguedad o de "sorites". Paradoja que consiste en que la aplicabilidad de los conceptos afectados por este tipo de vaguedad no resultaría afectada por cambios pequeños (así, si a un montón de arena le quitamos un grano, sigue siendo un montón), pero sin embargo los cambios grandes, que sí afectarían a dicha aplicabilidad pueden construirse a partir de cambios muy pequeños (quitando "n" granos de arena al montón). Sobre dicha paradoja, véase MORESO, *La indeterminación del Derecho y la interpretación de la constitución*, Madrid, 1997, pág. 108-125.

⁷⁰ HOSPERS, *Introducción al análisis filosófico*, trad. J.C. Armero, Madrid, 1984, pág. 96.

⁷¹ Ejemplos; ¿Qué connota esencialmente un "domicilio", una "ocupación", una "construcción", etc.?

un límite objetivo a las posibilidades de realización de un programa de máximos en cuanto a taxatividad de la ley penal.

Las fuentes de indeterminación semántica ya analizadas pueden ser caracterizadas como hipótesis de indeterminación "periférica", no directamente pretendida por el legislador –aunque también podría ser buscada-. Junto a esta aparece una *indeterminación intencional*, que vendría a caracterizarse por la pretensión de dejar un margen de discrecionalidad a órganos inferiores –bien al aplicador del derecho o bien a otras instancias-. Como señala *Hart*, existen determinadas áreas de conducta que, debido a sus características, requieren un mayor grado de indeterminación. Lo que en estos casos ocurre es que se quiere dejar un margen de discrecionalidad a los órganos inferiores, porque se considera que es imposible prever, siquiera aproximadamente, las circunstancias que podrán afectar al caso concreto y que deberán ser consideradas a la hora de adoptar la decisión. En tales casos, la indeterminación operaría prácticamente como una “delegación de poder a las autoridades inferiores para que especifiquen las pautas señaladas por las autoridades superiores”⁷².

En la idea de delegación, explícita o implícita, cabe ver el común denominador de determinadas cláusulas tradicionalmente expresivas de un grado fuerte de indeterminación, sea ésta en favor del juez, o bien en favor de otras instancias.

6. Indeterminación intencional. Sobre los límites que el principio de taxatividad impone.

Un lingüista definiría la vaguedad del lenguaje como *rasgo pragmático consistente en vehicular menos información de la que demandan ciertas reglas vigentes para la práctica del habla*. ¿Qué información demandan los usuarios del derecho penal para la aplicación del ius puniendi? Resolver esta pregunta no es tarea fácil, no sólo resulta ambigua la utilización del término “usuarios” en este ámbito, sino que definitivamente, la misma idea de determinación resulta, paradójicamente, indeterminada⁷³. Tal indeterminación puede operar en dos planos distintos. En primer lugar, y en tanto que concepto funcional, las exigencias de determinación resultarán diversas según se pretenda: a) garantizar que sólo el legislador va a decidir sobre la punibilidad de determinadas conductas –reserva de ley en materia penal-; b) garantizar que el ciudadano podrá conocer aquello que resulta penalmente prohibido -o prescrito- y qué consecuencias acarrea la comisión de tales hechos –garantía de certeza subjetiva- c) garantizar la previsibilidad objetiva de las consecuencias jurídicas de determinadas conductas –certeza objetiva, o subjetivamente orientada al experto. d) garantizar la seguridad jurídica frente a la arbitrariedad del aplicador del Derecho. Aun cuando todas estas pretensiones participen de un mínimo común denominador, es obvio de dependiendo de la función asignada al mandato de determinación los niveles de taxatividad serán distintos en uno u otro caso. De ahí la necesidad de aclarar el fundamento o los fundamentos de tal principio. De ahí también la utilidad de aclarar, supuesta, como aquí se hará, su “polifuncionalidad”, qué principios fundamentadores deben prevalecer.

Probablemente, ningún fundamento se conecte de forma tan intuitiva y evidente con el mandato de determinación como el de la certeza subjetiva. Cuanto más precisa e inequívoca resulte la previsión legislativa, tanto más “cierto” será, correlativamente, el conocimiento del derecho, tanto para el ciudadano llamado a cumplirlo –norma primaria-, como para el juez llamado a aplicarlo –norma secundaria-. Se erige así a la certeza en fundamento lógico-racional del principio, y por ello mismo en fundamento primario de la taxatividad, por mucho que ésta, además, constituya una cláusula de cierre de la necesaria legitimación democrática de la materia penal –reserva de ley-.

La función prioritaria del principio de taxatividad consistiría así en permitir al ciudadano, a partir del texto de la ley vigente, conocer con antelación qué comportamientos resultan prohibidos y con qué penas, pudiendo anticipar las consecuencias penales de sus posibles acciones u omisiones.

Y sin duda que esta idea resulta plenamente acorde con la visión antropológica del hombre ilustrado, respondiendo al sentido originario del principio como hijo del iluminismo: un ser “racional preocupado por el conocimiento de las normas que rigen su conducta, normas expresadas en las leyes; el hombre preocupado por la cosa pública, consciente de que el

⁷² LIFANTE VIDAL, *La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea*, cit., págs. 218 y 219.

⁷³ TIEDEMANN, *Tatbestandsfunktionen*, cit., pág. 188.

Estado es simplemente la suma de las voluntades de sus miembros, junto con el concepto de ley que en esta época revolucionaria se poseía, a saber, la ley como expresión suprema de la razón⁷⁴. El dato de que, además, la irrupción del principio de legalidad no tuviera en todos los países de Europa la impronta democrática que tuvo en Francia, gracias a la revolución, pudo acentuar esta dimensión fundamentadora de la taxatividad, relegando a un segundo plano el fundamento político-representativo⁷⁵. Como instrumento imprescindible de la previsibilidad y la calculabilidad del Derecho, el principio de taxatividad suponía, ante todo, una autolimitación del ius puniendi estatal, expresiva de la renuncia del Estado a una realización integral de las necesidades político-criminales o de defensa social –en aquella época: de la Justicia-, para anteponer a aquéllas el riguroso respeto de la libertad individual. En tal apuesta no cabía ver sólo –aunque también- el eco de un planteamiento utilitarista, característico de la histórica desconfianza del liberalismo hacia las verdades absolutas; la reacción en suma ante los peligros de un sistema jurídico que se propusiese la integral realización de la justicia. Con ser ello cierto, se trata también de la cristalización del específico ethos del liberalismo, que concibe al individuo –cuya defensa asume, prioritariamente frente al Estado y la Sociedad- como portador de un valor moral autónomo y originario: la dignidad, que impone ser tratado como fin en sí mismo y no como medio para la realización de necesidades sociales.

En tal contexto, la certeza asume un *valor absoluto, no subordinado*, precisamente por que en la cosmovisión del liberal, la fuente primordial de desconfianza, el leviathan, es el poder político. Pero pese al cambio de circunstancia jurídico-políticas, y fundamentalmente de concepción del hombre, la fundamentación de la que fue denominada "la libertad de los modernos", la seguridad al abrigo de la ley, sigue constituyendo el principal punto de vista actual: en tal perspectiva hay que situar las opiniones de quienes ven en dicha garantía la expresión de la tutela de la confianza, la previsibilidad y la calculabilidad del Derecho penal.

Pero ni la sociedad actual es la propia de fines del diecinueve, ni la imagen del hombre es la misma. La imagen utópica del ciudadano conocedor de los límites legales de su libertad, dentro de los cuales está a salvo de las injerencias del Estado, ha sido paulatinamente sustituida por la del ciudadano que ya no percibe al Estado como la fuente principal de riesgos, sino todo lo contrario: como el destinatario de crecientes demandas de seguridad en una sociedad que es, ella misma, fuente de riesgo. Frank pudo decir, que la certeza no era más que un mito que individuos inmaduros habían creado para satisfacer este deseo típicamente infantil mediante el "descubrimiento del padre", identificado ingenuamente con la *lex certa*⁷⁶. Hoy podríamos añadir que la identificación se ha trasladado al propio Estado, fruto inexorable de la evolución del Estado social y democrático de Derecho.

Que en tal contexto la certeza deje de ser percibida como un valor absoluto, es fácilmente comprensible: la certeza sirve a la seguridad jurídica, y ésta ya no se entiende por muchos como "seguridad de orientación" sino como "seguridad de protección"⁷⁷. Ambas son sin duda dimensiones de la seguridad jurídica, y a decir verdad la doctrina penalista, salvo excepciones, ha identificado seguridad jurídica exclusivamente con el interés en el mantenimiento de una esfera libre de actuación estatal, relegando a un segundo plano el interés que tienen los ciudadanos en que se realice el derecho. Pero previo al análisis de los intentos de contemporizar las exigencias de certeza con otros intereses, es preciso constatar los diversos significados atribuidos a la expresión certeza, por que permiten evidenciar una evolución de dicho concepto, inicialmente anclado en la idea de previsibilidad y que cada vez más aparece objetivado hasta fundirse, según algunas propuestas doctrinales, en el concepto de interdicción de la arbitrariedad o garantía de objetividad.

⁷⁴ MADRID CONESA, *La legalidad del delito*, cit., págs. 8 y 9, con abundantes referencias doctrinales.

⁷⁵ En efecto, tal cosa sucedió en Alemania, donde el principio de legalidad vino a reforzar el poder absoluto de los príncipes. Sobre la diferencia de los procesos en Francia y Alemania, por todos, KOHLMANN, *Der Begriff*, cit. Págs. 166 y ss, se hace eco de esta particularidad, entre nosotros, MADRID CONESA, *op. ult., cit.*, pág. 10.

⁷⁶ FRANK, *Law and the modern mind*, New York, 1963, pág. 20

⁷⁷ Véanse sobre ambas dimensiones de la seguridad jurídica, GERMANN, *Methodischen Grundfragen*, Basel, 1946, pág. 61; HENKEL, *Einführung in die Rechtsphilosophie*, Munich, 1964, págs. 334 y ss.

Si en las concepciones originarias la certeza presuponia conocimiento actual de la norma⁷⁸, bien pronto se llegará a concluir que la taxatividad no puede erigirse en garantía de verdadera certeza, de efectivo y real conocimiento de la norma, sino más bien de "cognoscibilidad objetivamente verificable, y por ello, cierta"⁷⁹. La cognoscibilidad de la norma se resuelve así en una relación potencial entre su mensaje prescriptivo y el destinatario de la misma: el ciudadano. Una norma es taxativa, satisfaciendo por tanto la certeza, cuando de acceder a ella el ciudadano puede comprender de modo suficientemente preciso qué conducta prohíbe o prescribe y con qué pena. Pero la certeza entendida como "posibilidad de conocimiento" abre el camino a una objetivización todavía mayor, muy influida por lo demás por el conocido problema del *Adressatennorm* ("destinatario de la norma") que ya pusiera de manifiesto *M.E. Mayer*. Como es sabido, *Mayer* rechazó enérgicamente la posibilidad misma de previsibilidad, a partir de su teoría de las normas de cultura. Para el autor, el pueblo no tiene posibilidades de acceder al conocimiento de la ley; no es sólo que no acceda a los boletines oficiales o textos legales, es que en caso de hacerlo no podría comprender su significado dada las características del lenguaje jurídico, muy alejado del lenguaje común sin llegar a constituir un lenguaje ilocucionario. Pero del mismo modo en que el pueblo no sabe nada de la ley, tampoco la ley sabe nada del pueblo: en el marco de este desconocimiento mutuo, la publicación constituye simplemente una ficción al servicio del "error iuris nocet"; la expresión en definitiva de un ficto conocimiento imprescindible para asegurar la vigencia real de la norma. La verdadera comunicación se produce entre la norma de cultura y el ciudadano. El pueblo tiene una imagen aproximada de lo que constituye delito, precisamente por que el injusto criminal es un producto cultural que el Estado se limita a seleccionar, reconocer y proteger jurídicamente, pero que le precede.⁸⁰ Junto a estas normas jurídicas nacidas de las normas de cultura, aparecen otras únicamente creadas por el Ordenamiento Jurídico, que no tutelan ningún interés cultural, sino puros intereses administrativos, indiferentes culturalmente. Así afirmará que el injusto criminal es injusto en virtud de la ley y de su nocividad cultural, mientras que el injusto policial lo es sólo en virtud de la ley⁸¹. De tal modo que no corresponde un contenido de valor igual a lo que denomina los delitos *justiciales*⁸² que a las infracciones administrativas (finalizadas a la consecución del bienestar).

Si efectivamente el legislador estuviese interesado en que los ciudadanos conociesen realmente las leyes, habría de utilizar un lenguaje distinto, mucho más parecido al lenguaje común, pero probablemente el precio a pagar por el uso del lenguaje vulgar, sería, precisamente, una mayor inseguridad jurídica⁸³. El uso de términos del lenguaje común podría, en efecto, redundar en una mayor vaguedad, al carecer de las notas de especificidad del lenguaje jurídico⁸⁴. Precisamente por ello no han faltado autores que refieren la cognoscibilidad

⁷⁸ Véase, con referencias al planteamiento, de SILVELA y otros autores, MADRID CONESA, *La legalidad del delito*, cit., pág. 11.

⁷⁹ Cfr. PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., pág. 54.

⁸⁰ MAYER, *Rechtsnormen und Kulturnormen*, en *Strafrechtliche Abhandlungen*, Heft 50, Breslau, 1903. (tomado de MATTES, cit. p. 170).

⁸¹ MAYER, *op.*, cit., p. 115. La tesis de MAYER supone un cierto distanciamiento de la doctrina del derecho natural (pese a seguir vinculado a consideraciones de principio, como la fundamentación del derecho en datos preestatales, y la contraposición Estado -Sociedad), pues señala que el injusto es un producto cultural, que no natural. Así señalara que no hay injusto en sí, sino que todo injusto lo es en virtud de una ley, sólo que en el caso del injusto criminal no sólo lo es en virtud de ella, sino también por su contradicción con las normas de cultura. Vid., sobre este punto MATTES, *op.*, cit., p. 171. Aparece, pues, en el autor, una clara toma de posición contraria a las tesis iusnaturalistas, del "mala in se", de los autores clásicos italianos. La relatividad del concepto de lo "culturalmente relevante", condicionada histórica y geográficamente, así como la distinción entre "Moral" y "Cultura" (*op.*, cit., p. 116 y 117), avalan este distanciamiento. Para MAYER, la ley se dirige al juez, no al ciudadano, éste último es sólo aparentemente el destinatario de la norma, puesto que en realidad no podrá nunca conocerla adecuadamente, ni adecuar su conducta a ella por el sólo hecho de estar promulgada y publicada (*op.*, cit., p. 6 y ss). Por ello, para legitimar su fuerza vinculante, incluso frente al ciudadano, precisa de una justificación, y ésta viene dada por la vinculación y armonía entre las *Rechtsnormen* y las *Kulturnormen*, a través de éstas últimas el ciudadano conoce el contenido de aquéllas (*op.*, cit., p. 14 y ss.).

⁸² MAYER abandonará la expresión derecho penal criminal por la de derecho penal de justicia; del mismo modo en lugar de "derecho penal de policía" adoptará la expresión "derecho penal administrativo" (MATTES, *op.*, cit., p. 172), lo que se explica por la superación de los fines clásicos del Estado de policía en el tránsito al Estado del bienestar.

⁸³ Ya KRÜGER, *Der Adressat*, cit., págs. 91 y ss; NOLL, *Gestetzgebungslehre*, cit., págs. 244 y ss.; LEMMEL, *Unbestimmte*, cit., pág. 150 y ss.

⁸⁴ Pues ciertamente, el lenguaje técnico jurídico está mejor pertrechado de materiales semánticos y *standards* de individualización de los significados que los enunciados normativos. Todo ello en el bien entendido de que la distinción

no al ciudadano, sino al jurista. En tal caso la certeza se objetiviza aún más: las leyes han de ser determinadas para los operadores jurídicos⁸⁵. La posición no deja de resultar coherente si se rechaza la posibilidad de fundar, empírica y dogmáticamente, que el ciudadano sea el efectivo destinatario de la norma penal.

Un último paso en esta dirección consiste en tratar de fundamentar el mandato de determinación, directamente, bien en el principio de objetividad⁸⁶, bien en la protección de la libertad individual frente a la arbitrariedad judicial⁸⁷. Para *Roxin*, la objetivización de dicho concepto de certeza no deja de ser una manifestación más de una misma concepción del objetivo de asegurar mediante la vinculación del poder del Estado a la ley abstracta, la libertad del ciudadano frente a las intromisiones de la autoridad⁸⁸. Que dicha referencia resulta imprescindible parece evidente: siendo la certeza un postulado no exclusivo del derecho penal, sino del Derecho en su conjunto⁸⁹, tal principio regulativo no podría dar cuenta de la específica exigencia de determinación en derecho penal. Por ello se ha podido decir que sólo en atención a otros valores –la libertad, por ejemplo-, podría entonces justificarse un principio alguna de cuyas interdicciones resultan ampliamente admitidas en otras ramas del derecho, como sucede singularmente con la prohibición de analogía⁹⁰. Con todo, ningún inconveniente existe en señalar que el principio de determinación sirve también a la certeza del derecho penal, sólo que dada la especial injerencia de sus consecuencias jurídicas, es particularmente necesario asegurar todavía un mayor grado de certeza por medio de una mayor taxatividad, también obviamente instrumental a la tutela de otros derechos. Pero como veremos, tal idea está en la base de aquellas propuestas que estiman la posibilidad de graduar las exigencias del principio de taxatividad, también dentro del Derecho penal, atendiendo a la gravedad de las sanciones previstas.

La paulatina objetivización del entendimiento de la certeza, abre sin duda la puerta a consideraciones de compatibilidad también con otros valores constitucionalmente protegidos, como a continuación veremos. No necesariamente implica una menor exigencia de determinación, pero sí supone el establecimiento de límites diversos –mayores o menores según los casos- que los que expresaría el concepto de certeza subjetiva a la hora de constreñir al legislador en su tarea de redacción de los tipos penales.

Por principio, pudiera parecer que una taxatividad que sirva a la evitación de la arbitrariedad en la aplicación del derecho puede permitirse márgenes de flexibilidad mucho mayores que aquélla que supuestamente pretenda servir a la previsibilidad subjetiva de los ciudadanos. Y ciertamente, la objetividad queda a resguardo cuando la propia ley penal ofrece puntos de apoyo sólidos para un adecuado desarrollo continuador del derecho a realizar por el juez penal. Sin duda, han sido consideraciones ancladas en una configuración objetiva de la certeza las que han permitido a la doctrina aceptar la relativa indeterminación de los tipos penales, mediante el empleo de elementos valorativos o cláusulas necesitadas de complementación, siempre que el precepto penal ofrezca un marco de regulación cuya concreción pueda seguir considerándose interpretación de la propia ley. Se trata entonces de garantizar que la ley penal cumpla su cometido de constituir el fundamento determinante de la punibilidad –suficiente determinación⁹¹. "Un precepto penal será suficientemente preciso y determinado si y en la

entre lenguaje común y lenguaje jurídico resulta también vaga e indeterminable, y por tanto variable y contingente, sobre el problema de la conexión entre lenguaje jurídico y lenguaje ordinario, por todos, PINTORE, *La teoria analitica dei concetti giuridici*, Nápoles, 1990, págs. 308 y ss; LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Milan, 1990, págs. 225 y ss.

⁸⁵ Así, CLASS, *Generalklauseln*, cit., pág. 138; WOESNER, "Generalklausel und Garantiefunktion der Strafgesetze", en *NJW* 1963, pág. 273.

⁸⁶ Así, GRÜNDWALD, *Bedeutung und Begründung des Satzes nulla poena sine lege*, *ZstW* 76 (1964), págs. 14 o ss.; o JAKOBS, *Derecho Penal*. PG.

⁸⁷ Así, KREY, *Studien zum Gesetzvorbehalt im Strafrecht*, 1977, págs. 206 y ss.; LEMMEL, *Unbestimmte Strafbarkeitsvoraussetzungen im Besonderen Teil des Strafrechts und der Grundsatz nullum crimen sine lege*, 1970, págs. 156 y ss.

⁸⁸ ROXIN, *Derecho Penal*, PG, cit., pág. 145.

⁸⁹ Véase el fundamental trabajo de BOBBIO, *La Certeza del diritto é un mito?*, en *Riv. Intern. Fil. Dir.*, 1951, págs. 150.

⁹⁰ Así, BOSCARELLI, *Analoga e interpretazione estensiva*, cit., pág. 98.

⁹¹ "Das Strafgesetz kann seine Aufgabe, massgebliche Grundlage der Strafbarkeit zu sein, nur dann erfüllen, wenn es sowohl die kriminalisierte Tat wie auch deren Folgen mit hinreichender Bestimmtheit umschreibt" STREE, en

medida en que del mismo se pueda deducir un claro fin de protección del legislador y que de todos modos el tenor literal siga marcando límites a una extensión arbitraria de la interpretación", así resume Roxin la idea fuerza que fluye de esta perspectiva⁹². Cuando tal cosa sucede, puede verse en la ley una efectiva limitación del *ius puniendi* que protege al ciudadano de la arbitrariedad. La conciliabilidad del mandato de determinación con las cláusulas generales, fundamentalmente los "conceptos necesitados de complementación valorativa", dependerá, desde esta perspectiva, de si en el caso concreto es posible reconocer, partiendo del contexto de la regulación, un cometido valorativo preciso que permita desarrollar objetivamente su concreción por el juez⁹³. Probablemente fuera posible una determinación de la punibilidad más precisa en algunos casos, pero cuando ello se efectúe al precio de desplazar al máximo la línea que trace su frontera –recuérdese que restringir no es lo mismo que precisar-, será inevitable volver a excluir los casos no merecedores de pena por medio de valoraciones ahora no expresadas en la ley⁹⁴. Un ejemplo aclarará tal afirmación: si el legislador, decidiera, por imprecisa, prescindir de la referencia subjetiva de la "finalidad de atentar contra la paz pública" en el delito de desórdenes públicos, inevitablemente el juez debería recuperar dicho criterio valorativo para excluir la relevancia penal de determinadas conductas, so pena de colisión con el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación⁹⁵. Una concepción objetiva de la certeza tiene por ello la ventaja de que, si bien permite tipicidades que ex ante se muestran más incomprensibles para el ciudadano desde una perspectiva subjetiva –previsibilidad-, permite fórmulas de mayor previsibilidad objetiva, redundando, desde ambas, perspectivas, en una mayor seguridad para aquél. Además, y como será posteriormente desarrollado, una perspectiva objetiva de la certeza está en mejores condiciones de reconocer el inevitable papel de la jurisprudencia en la generación de certeza, y de justificar por ello mecanismos tendentes a dotarla de mayor estabilidad y previsibilidad.

Pero la objetivización de la certeza, como dijimos, puede propender –ahora a la inversa- a rebajar exigencias de determinación. En efecto, tal y como se señaló puede hablarse de una certeza entendida en sentido subjetivo, correlato del principio de confianza entendido en clave psicológico-individual, y de una certeza en sentido objetivo, que se correspondería con un entendimiento del principio de confianza en clave más normativa o institucional. La primera puede ser entendida como cognoscibilidad de la norma primaria por parte del ciudadano; la segunda, como seguridad de que a determinadas acciones o situaciones les corresponde invariablemente determinadas consecuencias jurídicas⁹⁶.

La certeza constituye uno de los pilares de la seguridad jurídica, cuyos otros componentes esenciales son la estabilidad de las normas, la uniformidad del tratamiento jurídico y la efectiva imposición de las consecuencias jurídicas a los hechos relevantes⁹⁷.

La estabilidad es la relativa identidad en el tiempo, y por la relativa constancia en el tratamiento jurídico de un mismo supuesto de hecho. La uniformidad consiste en una relativa identidad en el espacio, con relación a varios órganos judiciales⁹⁸. En tal contexto, si un componente esencial de la certeza es la estabilidad, éste último valor instrumental no puede ser eficazmente asegurado mediante el empleo de fórmulas legales excesivamente rígidas, por

SCHÖNKE/SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, cit., n. 17 al pár.1, pág. 24. (PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, cit., pág. 68, recogiendo una idea de DANDO, *Das Legalitätsprinzip*, cit., pág. 41.).

⁹² *Op. ult.*, cit.

⁹³ Véase en este sentido las obras de LEMMEL (1970), págs. 180 y ss y SCHROTH (1992), pág. 108 citadas en la bibliografía.

⁹⁴ Acertadamente, ROXIN, *Derecho penal*, PG, cit., pág. 171: Se trata por lo demás de la conocida crítica de LEMMEL, *op. ult. cit.*, págs. 100 y ss. a aquellas propuestas que ven la inconstitucionalidad del empleo de cláusulas generales siempre que le sea posible al legislador una redacción legal más precisa. En similar sentido, SCHÜNEMANN, *Nulla poena sine lege?*, cit., págs. 33 y ss.

⁹⁵ Véase GARCIA ALBERO, en: QUINTERO (dir.) / MORALES / VALLE (coord.) / PRATS / TAMARIT / GARCÍA ALBERO, *Comentarios al Nuevo Código Penal*, 2001, 2. ed., pp. 2180 ss.

⁹⁶ Cabe distinguir entre una certeza a *parte subiecti*, entendida como cognoscibilidad de la norma primaria por parte del sujeto agente, y el aspecto de la certeza a *parte obiecti*, entendida como seguridad de que a determinadas acciones o situaciones les corresponde, invariablemente determinadas consecuencias jurídicas. Así, PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979, cit., pág. 55. La distinción es manejada por SHREIBER, *Gesetz und Richter. Zur geschichtlichen Entwicklung des Satzes nullum crimen nulla poena sine lege*, Frankfurt, 1976, pág. 215.

⁹⁷ Fundamental al respecto, BOCKELMANN, *Einführung in das Recht*, München, 1975, pág. 59.

⁹⁸ PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, cit., p. 58.

cuanto que al revelarse incapaces de atender a los rápidos cambios típicos de las sociedades modernas, generarían una peligrosa fractura con la conciencia social, con las exigencias de tutela jurídica, con el "interés de protección" (*Schutzinteresse*) que también constituye un elemento esencial de la seguridad jurídica. Ello exigiría de una incesante y continua actividad de innovación legislativa sobre una legislación de una casuística agotadora, que probablemente tampoco condujera a la certeza del Derecho. En efecto, las repetidas y frecuentes intervenciones legislativas, a parte de la incertidumbre que puedan suscitar -sobre todo cuando se producen problemas de abrogación tácita- sobre cuál sea la normativa vigente en una determinada materia, provocan en el corpus jurídico mutaciones más repentinas y bruscas de cuanto podría acontecer si, por medio de fórmulas elásticas, la misión de adecuación de la norma al cambio social fuese confiada a la elaboración jurisprudencial o doctrinal⁹⁹.

Las exigencias de una certeza individual a partir del texto de la propia ley pueden entrar, por tanto, en tensión con las exigencias de la estabilidad de esa misma ley como componente, también imprescindible, de la seguridad jurídica. Pero a su vez, las exigencias de la certeza individual entran, no pocas veces, en conflicto con otros valores. La objetivación apuntada de la certeza, permitirá someter al principio de taxatividad también a diversas graduaciones dependiendo del interés en juego preponderante.

Así, han sido muchas las propuestas hechas en la doctrina alemana tendentes a contemporizar las exigencias derivadas del mandato de determinación con otras exigencias también constitucionalizadas. Así, para *SeeI*, el mandato de determinación no está a salvo de la "reserva general de comunidad" que limita todos los derechos fundamentales. La pretensión absoluta de vigencia del principio, si bien podía justificarse en el Estado liberal de Derecho, no podría seguir sosteniéndose en un modelo de estado que ha abandonado el individualismo a ultranza, y que parte de un concepto de libertad relacionada socialmente. Un Estado material, que no sólo formal de Derecho, tiene por finalidad también la realización de la justicia. Así las cosas, el autor propone operar del siguiente modo frente a las leyes penales: en primer lugar examinar si la disposición cumple con las exigencias de seguridad jurídica desde la perspectiva de la previsibilidad individual, esto es, si puede conceptuarse a la ley como ley taxativa en su originario sentido -liberal-. Si no fuera el caso, no por ello la ley deja de ser constitucional: se tratará entonces de examinar si esta quiebra de la seguridad jurídica resulta obligada en aras a la exigencia de la justicia o el bienestar general¹⁰⁰. En parecidas coordenadas se sitúa la propuesta de *Lenckner*, para quien la indeterminación sólo es válida cuando se justifica por intereses de la justicia de forma comprensible, a la luz de los principios de fragmentariedad e igualdad ante la ley penal¹⁰¹. Pero con razón se han rechazado tales propuestas: como advierte *Roxin*, no puede sostenerse que los conceptos necesitados de complementación valorativa sean admisible sólo si los intereses de una justa resolución del caso concreto priman sobre el respeto al interés por la seguridad. Los puntos de vista de la justicia y de la necesidad de pena deben tenerse en cuenta dentro de los límites trazados por el principio de legalidad, pues en caso contrario se renuncia simple y llanamente al principio. Es indiscutible que ante cualquier tipo del Código penal siempre podrán aducirse puntos de vista de justicia material que permitan relativizar la exigencia de determinación¹⁰². Puede perfectamente afirmarse que un Estado material de derecho, precisamente por que propende a la tutela de intereses individuales, puede tener por objeto la total seguridad jurídica formal.

Pero pese al rechazo frontal a aquellos planteamientos que admiten la posibilidad, in genere, de salvar la constitucionalidad de un precepto indeterminado siempre que prevalentes exigencias de justicia material lo justifiquen, en la práctica tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia de los TC europeos admiten amplias excepciones a la estricta determinación de la ley penal, fundadas en la idea del interés preponderante. Que ello responda tanto a una devaluación del clásico valor certeza, cuanto a su objetivización, me parece, a la vista de lo expuesto, bastante evidente.

⁹⁹ PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, cit., pág. 68, recogiendo una idea de DANDO, *Das Legalitätsprinzip*, cit., pág. 41.

¹⁰⁰ SEEL, *Unbestimmte*, cit., págs. 109 y ss; 119 y ss. y 126.

¹⁰¹ LENCKNER, "Wertausfüllungsbedürftige Begriffe im Strafrecht und der Satz "nullum crimen sine lege", JuS 1968, págs. 249 y ss.

¹⁰² MADRID CONESA, *La legalidad*, cit., pág. 111, acogiendo la crítica de *Nickel*.

En efecto, para empezar, resulta ampliamente admitido que la efectiva satisfacción del principio de taxatividad depende en primer lugar de la naturaleza de la materia a regular, esto es, de la "posibilidad de una descripción precisa del hecho"¹⁰³. Por principio, la renuncia obligada a la taxatividad atendida la imposibilidad de alcanzarla, *manifiesta la preponderancia del interés de tutela de determinados bienes sobre la protección de la confianza individual*. Si efectivamente, como se afirma, los puntos de vista de la justicia y necesidad de pena han de atenderse dentro del límite representado por el principio de legalidad, y éste incorpora necesariamente la garantía de taxatividad, entonces lógico sería concluir que en tales casos, la imposibilidad de precisión habría de llevar, necesariamente, a renunciar al Derecho penal como técnica de tutela, en favor de otras ramas del ordenamiento jurídico¹⁰⁴. Esta idea está -expresa o implícitamente- en la base de buena parte de las conocidas teorías diferenciadoras sobre la ilicitud penal y administrativa¹⁰⁵, y resulta por lo demás trasladable a otras técnicas de tutela, como por ejemplo la civil, que habría de revelarse por ello, al menos desde la perspectiva que examinamos, más respetuosa constitucionalmente con la protección de bienes jurídicos en los que resulta inviable una tipificación precisa de sus formas de ataque (v.g. honor)¹⁰⁶. Algún autor ha señalado con razón que la falta de determinación constituye una buen criterio para observar si se ha respetado o no el principio de ofensividad y sobre todo fragmentariedad. Pues en efecto, una imprecisión tipificadora puede responder al desconocimiento, por parte del legislador, sobre lo que en *realidad desea tutelar y frente a qué ataques*.

A esta idea no escapa incluso aquel sector de la doctrina que se muestra crítico con la posibilidad de someter a ponderación al principio de taxatividad, por posibilitar una relativización inadmisibles del principio. Pues en efecto no basta desde un supuesto prevalencia absoluta del principio, con sostener que el legislador debe aplicarse para lograr la máxima precisión posible. Según esta perspectiva, la mayor o menor determinación ha de medirse dependiendo de los recursos a disposición del legislador para proceder a una redacción legal más taxativa. En la conocida propuesta de *Kohlmann*, la exigencia de determinación recogida en el art. 103 II GG obliga al legislador, a emplear, en la formulación de los tipos penales, elementos descriptivos siempre que sea posible, dada la mayor facilidad de comprensión. Cuando dichos elementos descriptivos carezcan de su fijeza habitual, el legislador deberá aclarar su significado para lograr una mayor precisión. Sólo cuando no sea posible utilizar, ni siquiera mediante añadido aclaratorio, un elemento descriptivo, podrá utilizar un elemento normativo. Ahora bien, según el autor existen dos grupos diferenciados de elementos normativos, por un lado los elementos *normativos cerrados*, cuyo grado de indeterminación es relativamente bajo por remitir a complejos normativos bien asentados, y los elementos *normativos abiertos*, que o bien remiten en realidad a un contexto extrajurídico (moral, valorativo), o bien a un contexto jurídico impreciso (así el concepto de documento). En esta línea, el legislador sólo podrá recurrir a estos últimos elementos normativos cuando resulte inevitable su utilización, y aún así deberá o bien definir legalmente su significado o utilizar el método ejemplificador en caso excepcional¹⁰⁷. Aun con todas las restricciones impuestas, y dejando ahora a un lado la viabilidad de tal propuesta¹⁰⁸, la misma no logra ocultar que es por

¹⁰³ Sobre el particular, SÜSS, "El trato actual del mandato de determinación", *cit.*, pág. 224; ESER, en SCHÖNKE/SCHRÖDER, nm. 21 al parágrafo 1.

¹⁰⁴ Sin excluir el derecho administrativo sancionador, lo que a la postre resultaría también la concreción de una ponderación de intereses: a la menor gravedad de la sanción administrativa podría corresponderle una rebaja en las exigencias del mandato de determinación.

¹⁰⁵ Véase, GARCIA ALBERO, *La relación entre ilícito penal e ilícito administrativo: texto y contexto de las teorías diferenciadoras de ilícitos*, *cit.*, pp. 295 y ss.

¹⁰⁶ Sobre las propuestas despenalizadoras en materia de injurias, por todos, MORALES PRATS, *Adecuación social y tutela penal del honor*, CPC (1988).

¹⁰⁷ KOHLMANN, *Der Begriff*, *cit.*, 261 a 275, para una exposición de su tesis sobre el "esquema en tres fases". Véase también la exposición y crítica de esta tesis en MADRID CONESA, *La legalidad del delito*, *cit.*, págs. 126 y ss

¹⁰⁸ La propuesta de *Kohlmann* ha sido fundamentalmente criticada por dos razones: en primer lugar, por que no siempre los elementos descriptivos precisan más que los normativos (así, según la propuesta del autor resultaría inconstitucional un tipo que contuviese una referencia al "menor de edad", por cuanto que podría, simplemente, señalarse la edad de 18 años, aunque ello no dotaría de mayor determinación al precepto. En segundo lugar, se ha objetado que en muchos casos es posible una mayor determinación vía utilización de elementos descriptivos, sólo que al precio de ampliar al máximo una punibilidad que luego va tener que recortarse interpretativamente. Por último, se ha advertido con razón que no toda redacción legal menos afortunada puede convertir sin más a un precepto en inconstitucional. Véanse, LEMMEL, (1970), *op. cit.* en bibliografía, págs. 100 y ss; SCHÜNEMANN, *Nulla pena*, *cit.*, págs. 33 y ss.

principio admisible una mayor indeterminación como ultima ratio, cuando lo coherente sería postular la inadecuación del Derecho penal en caso de no ser posible la certeza. En definitiva, sólo la *idea de ponderación permite justificar el tránsito de la máxima certeza a la máxima certeza posible*: ésta puede ser, simplemente, la incerteza –aunque se la menor posible–, vista la textura del "bien jurídico" cuya tutela penal se estima, no obstante, imprescindible.

Resulta por ello ampliamente admitida la necesidad de observar también una relación de proporcionalidad entre la necesidad de tutela del bien jurídico por una lado y la afectación al principio de taxatividad¹⁰⁹.

Esta es por lo demás la posición sostenida por nuestro Tribunal Constitucional en la célebre sentencia 62/1982, y que expresa a las claras la real eficacia limitadora del principio, una vez se lo somete a la cláusula de la posibilidad y al principio de ponderación con la tutela de otros intereses. En efecto, en la mencionada sentencia el TC conoció del recurso de inconstitucionalidad contra el delito de escándalo público definido en el art. 431 CP 1973, ejemplo paradigmático de indeterminación según la práctica totalidad de la doctrina. El Tribunal entendió, pese a la indeterminación de los conceptos de "pudor" y "buenas costumbres" que el precepto no infringía el art. 25.1 de la CE¹¹⁰. Pero se ha dicho, con razón, que la importancia esencial de esta resolución radica en que se trata de la primera vez que el Tribunal traza los límites al empleo de elementos valorativos indeterminados. Así, en primer lugar, el TC exige que su utilización se haga en relación "con bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacional", y en segundo lugar, que sea necesaria ante la imposibilidad de una mayor precisión "en supuestos en los que la concreción de dichos bienes es dinámica y evolutiva y puede ser distinta según el tiempo y el país de que se trate, esto es, en supuestos de movilidad y diversidad valorativa"¹¹¹.

Ciertamente, el TC somete a la taxatividad al principio de ponderación por cauces más amplios que los anteriormente analizados a propósito de las tesis de autores como *Kohlmann* o *Lenkner*. En primer lugar, la alusión al anclaje material del concepto indeterminado en un bien jurídico reconocido en el contexto internacional resulta manifiestamente insuficiente, pues dicho anclaje ha de ser siempre requisito de la punibilidad en general y no sólo condición de una punibilidad deficientemente determinada. Y puesto que de lo que se trata es de limitar el *ius puniendi*, aquello que se pretende limitar no puede erigirse en factor a tener en cuenta para rebajar exigencias. En definitiva: la alusión a la importancia del bien jurídico relativiza de forma ostensible el principio de taxatividad, pues siempre será posible, si se satisface la garantía de ofensividad, ver un bien jurídico trascendente detrás de la norma indeterminada.

En segundo lugar, adviértase que la imposibilidad de precisión a que alude el TC se vincula al carácter dinámico y evolutivo del valor subyacente, *no a la existencia de alternativas de redacción legal relevantemente más precisas*. Pero es precisamente este carácter evolutivo y dinámico, expresivo por lo demás en muchos casos de un insuficiente o al menos mutable consenso valorativo, lo que exigiría de una mayor determinación, so pena de convertir al juez en "falso" portavoz de unas inexistentes convicciones compartidas. El pluralismo valorativo propio de las sociedades liberal-democráticas modernas, acentuado por el fenómeno de la inmigración y la consecuente multiculturalidad, hace que los acuerdos no sean tan profundos y extensos como los que existían en las sociedades premodernas. Y precisamente por ello, el legislador no puede confiar en que las expresiones indeterminadas que utilice serán

¹⁰⁹ ESER, en SCHÖNKE/SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, n. 21 al parágrafo 1: "Zu beachten ist dabei aber auch die Verhältnismässigkeit zwischen der Notwendigkeit eines auf (bestimmtere) Weise nicht zu erreichendem Rechtsgüterschutzes einerseits und der Intensität des Eingriffs in Art. 103 II GG andererseits". Crítico con este planteamiento, KRAHL, *Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs zum Bestimmtheits Grundsatz im Strafrecht (Art. 103 Abs. 2GG)*, págs. 269 y ss.; SÜSS, "El trato actual...", *cit.*, pág. 229.

¹¹⁰ Se ha dicho que probablemente influido por la dirección anteriormente marcada por su homónimo alemán. Así, TIEDEMANN, *Constitución y derecho penal*, en REDC nº 33, 1991, págs. 160-161, de la misma opinión HUERTA TOCILDO, "Principio de legalidad y normas sancionadoras", en *El principio de legalidad*, Madrid, 2001, pág. 40. A propósito de la S. del BVerfG, ha señalado Roxin que desde entonces el "legislador apenas tienen que reprimirse al utilizar cláusulas generales", *Derecho Penal. Parte General I*, *cit.*, pág. 170.

¹¹¹ Véase F.J. 7. Esta exigencia de necesidad (carácter indispensable) se reitera en numerosas ocasiones, así STC 71/1982 (F.J. 4).

interpretadas de modo convergente por los ciudadanos, y tampoco aplicadas de forma igual por los jueces.¹¹²

El cuadro descrito permite por ello comprender suficientemente por qué, nuestro Tribunal Constitucional, pese a la retórica proclama de que el principio de taxatividad obliga al legislador a realizar “el máximo esfuerzo” en la predeterminación normativa del hecho, sostiene la compatibilidad de cláusulas normativas precisadas de complementación, no sólo normativa – leyes en blanco-, sino judicial. En definitiva, que dentro de “ciertos límites” el propio legislador “puede potenciar esa *labilidad* para facilitar la adaptación de la norma a la realidad”¹¹³, llegando incluso a considerar obligada *una mayor apertura del marco penal* cuanto *más indeterminado* resulte el tipo ¹¹⁴. Estarían únicamente vedadas formulaciones tan abiertas “por su amplitud, vaguedad o indefinición, que su efectividad “dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador”¹¹⁵.

La admisibilidad del empleo de “conceptos jurídicos indeterminados” resultaría así compatible con el art. 25.1, para el TC siempre que fuera posible una concreción razonablemente factible “en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, de tal forma que permitan prever, con suficiente seguridad la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada”¹¹⁶. Pero este criterio, el de la “determinabilidad interpretativa”, no sería suficiente: su utilización se subordinaría a la existencia de una fuerte necesidad de tutela, desde la perspectiva constitucional, y que sea “imposible” otorgarla adecuadamente en términos más precisos¹¹⁷.

Definitivamente, el TC ha dado, desde hace una década, confesadamente el paso que algunos se niegan a reconocer: admitir que la constitucionalidad, ex art. 25.1 de un precepto sancionador, pese a incorporar “conceptos normativos abiertos”, puede sostenerse por que esos conceptos son «determinables»: “de modo que el problema de constitucionalidad se *traslada del legislador al intérprete y aplicador de la norma*. Este debe realizar esta labor

¹¹²La idea, desde luego, no es nueva. Como ya apuntara agudamente *Corsale*, la certeza puede entenderse como certeza jurídica o certeza legal, dependiendo del carácter más o menos formalizado de los instrumentos con que se asegura. Para el autor, puede hablarse de una certeza jurídica, por contraposición a la legal, cuando aquélla resulta asegurada no tanto por la norma o su mayor o menor depurada técnica de formulación, ni siquiera por los límites estatuidos a la función judicial, sino fundamentalmente por la solidez y homogeneidad de la ideología subyacente al grupo. Cuanto más se debilita dicho consenso valorativo, cuando en definitiva las relaciones se definen menos como comunitarias y más como sociales, tanto mayor la necesidad de normas objetivamente ciertas en garantía de dichas relaciones –certeza legal- *CORSALE, La certezza del diritto*, Milan, 1970, págs. 119 y ss.

¹¹³ Cfr. STC 62/1982 [RTC 1982, 62] (por todas, STC 111/1993 [RTC 1993, 111]), STC 53/1994 [RTC 1994, 53]).

¹¹⁴ En efecto, en la celeberrima sentencia 136/1999 (Mesa Nacional de HB), el TC se pronuncia, entre otras cosas, acerca de la constitucionalidad del artículo 174 bis a) del antiguo Código Penal a su juicio, este precepto no lesiona el principio de taxatividad. El tipo penal es “muy poco específico”, pero es necesario configurarlo de esta manera a fin de “no dejar impune ninguna de las manifestaciones” del apoyo a la actividad terrorista (FJ 30). Ahora bien, el TC entiende que el precepto debió haber otorgado al juez un mayor margen de discreción a la hora de concretar la pena, a fin de evitar la imposición de penas desproporcionadas: “Este coste inevitable en lo que a la determinación de la conducta típica se refiere (...) sólo resulta constitucionalmente admisible en la medida en que la mencionada apertura del tipo se vea acompañada de la consiguiente ampliación, por así decir, del marco punitivo, que haga a su vez posible la puesta a disposición del Juez de los resortes legales necesarios a la hora de determinar y adecuar la pena correspondiente en concreto a cada forma de manifestación de estas conductas de colaboración con los grupos terroristas. De otro modo, (...) el aplicador del derecho se situaría ante la disyuntiva ya sea de incurrir en evidente desproporción, ya sea de dejar impunes conductas particularmente reprochables” (FJ 30). Como advierte *Ferreres*, este caso muestra la curiosa relación existente entre el principio de taxatividad y el principio de proporcionalidad de la pena. “Podríamos decir que el principio de proporcionalidad ha operado aquí como un transmisor de discreción judicial. Si la conducta típica está descrita por la ley en términos muy abiertos que dejan un ancho margen para la discreción judicial, entonces el principio de proporcionalidad exige que se abra correlativamente el marco penal, a fin de que el juez pueda fijar la medida de la pena en función de la gravedad de la conducta enjuiciada en el caso concreto, sin estar limitado por un marco demasiado estrecho.” En definitiva, podría afirmarse que el principio de proporcionalidad lleva al TC a considerar inconstitucional el artículo 174 bis a) del antiguo Código Penal porque -dada la apertura del tipo- resulta ser demasiado taxativo al configurar la pena (*FERRERES, El principio de taxatividad, cit.*, pág. 89)

¹¹⁵ Cfr. SSTC_100/2003, de 2 de junio [RTC 2003, 100], F. 2, y 26/2005, de 14 de febrero [RTC 2005, 26], F. 3)» (F. 2; en parecidos términos, STC 98/2006, de 27 de marzo [RTC 2006, 98], F. 3).

¹¹⁶ Cfr. SSTC 69/1989, fundamento jurídico 1.º; 219/1989 [RTC 1989\219], fundamento jurídico 5.º; 116/1993 fundamento jurídico 3.º; 305/1993 [RTC 1993\305], fundamento jurídico 5.º; 26/1994 [RTC 1994\26], fundamento jurídico 4.º; 306/1994 [RTC 1994\306], fundamento jurídico 3.º; 184/1995 [RTC 1995\184] fundamento jurídico 3.º).

¹¹⁷ Cfr. STC 151/1997, de 29 de septiembre, STC 137/1997,

siguiendo pautas objetivas y no discrecionales que determinen y complementen dichos preceptos haciéndolos previsibles y garantizando la taxatividad de la norma”. Dicho más claro: “El déficit de la ley sólo es compatible con las exigencias del principio de legalidad si el juez lo colma” (STC 151/1997, de 29 de septiembre). Aun con un status confuso, pues pareciera más propio de un discurso que se desenvuelve en el problema de la proscrita analogía *in malam partem*, es inevitable establecer un paralelismo entre las exigencias de certeza de norma extrapenal que complementa el tipo penal en las leyes penales en blanco¹¹⁸ –a la que alcanza, como es sabido el mandato de taxatividad- y a la misma jurisprudencia que complementa un elemento abierto. En este contexto, no es casual que en múltiples resoluciones del TC se deslice, como de pasada, la alusión a un “criterio jurisprudencial bien conocido” como argumento de refuerzo para sostener que la interpretación de un elemento precisado de complementación no “resulta imprevisible para sus destinatarios”¹¹⁹. En este contexto, nuevamente, pareciera como si el “empleo de criterios o modelos de interpretación aceptados por la comunidad jurídica”, no remite tanto al método –que también- cuanto al resultado de la interpretación misma –esto es, que se apoye en una previa doctrina jurisprudencial consolidada-. Si en estos casos, la traslación del problema de la tipicidad se “traslada” al juez, y este debe expresar las razones que “determinan la antijuridicidad material de su comportamiento, su tipicidad, y *congoscibilidad*”, en el proceso de hacer explícito el proceso de concreción de la cláusula indeterminada el juez deberá –so pena de infringir el art. 25.1- señalar por qué la interpretación concreta deriva de la *orientación material de la norma* y por qué no resulta *imprevisible*, su resultado, para el ciudadano¹²⁰.

Admitida pues la compatibilidad de cláusulas relativamente indeterminadas con el principio de taxatividad, como consecuencia de su sometimiento a la cláusula general de proporcionalidad, debe inmediatamente aclararse que, tanto en perspectiva de certeza subjetiva –orientada al ciudadano- como de certeza orientada al intérprete, la vaguedad no puede considerarse patrimonio exclusivo de una clase de elementos, los valorativos o los normativos, en detrimento de los elementos descriptivos. Ciertamente, la vinculación entre elemento descriptivo y taxatividad y elemento normativo e indeterminación responde a una distinción de naturaleza cognitivista, que pone el acento distintivo en el proceso de aprehensión del significado de ambas clases de términos, dándose por supuesto que la aprehensión sensorial por pura observación resulta más simple que un proceso de comprensión intelectual y en muchos casos de estricta valoración. Pero tan pronto como se abandona esta orientación para poner el acento en el dato de que el elemento normativo denota objetos que como señalara Engisch sólo pueden ser representados o pensados bajo *el presupuesto de una norma*¹²¹, se advierte que multitud de elementos normativos, apenas plantean problemas de determinación por la claridad de la relación o situación jurídica referenciada¹²² y sin que se exija acudir a juicios valorativos más allá del que cristaliza en la propia relación jurídica¹²³. Es más, la propia distinción entre elementos normativos y descriptivos ha sido puesta en duda desde perspectivas teleológico-valorativas de entendimiento del tipo, así como desde planteamientos propios del funcionalismo sistémico y de la filosofía analítica. Incluso entre los elementos más manifiestamente valorativos o precisados de relleno valorativo (en expresión de Wolf) y los elementos descriptivos, no existe más que una diferencia de grado. Esto ha sido puesto de manifiesto

¹¹⁸ Cfr. por todos, STC 283/2006, de 9 de octubre, 24/2004, de 24 de febrero, sobre los límites a la remisión extrapenal.

¹¹⁹ Cfr. ATC 323/2007, de 6 de julio, ATC 195/2005, de 9 de mayo.

¹²⁰ (SSTC 137/1997, de 21 de julio, F. 7; 151/1997, de 29 de septiembre [RTC 1997, 151], F. 4; y más recientemente, SSTC 13/2003, de 28 de enero, F. 3; 229/2003, de 18 de diciembre [RTC 2003, 229], F. 16, 163/2004, de 4 de octubre [RTC 2004, 163], F. 7; 151/2005, de 6 de junio [RTC 2005, 151], F. 9, entre otras muchas).

¹²¹ ENGISCH, “Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht”, en *Festschrift für Edmund Mezger*, 1954, pág. 147

¹²² Si la relación jurídica denotada por el elemento normativo resulta además comprensible por el ciudadano según el criterio del conocimiento paralelo en la esfera del profano, entonces, desde el punto de vista del principio de confianza, resulta evidente que la norma está suficientemente determinada, por mucho que siempre exista, como vimos, un inevitable margen de imprecisión (*Begriffshof*) en torno a un núcleo bien determinado (*Begriffskern*). Si el elemento normativo remite, sin embargo, a una regulación de gran complejidad pero suficientemente estabilizada, la norma penal podrá resultar, desde la perspectiva de su función motivadora, tan poco (o tan) operativa como una norma indeterminada. Pero por principio el grado de vinculación del juez a la ley resultará igual de estrecho que si la norma se compusiere de elementos normativos relativamente accesibles para el lego: desde la perspectiva del principio de certeza en clave objetiva la norma resulta, por ello, igualmente determinada.

¹²³ Insistiendo en el dato de que no en todos los elementos generalmente considerados normativos puede hablarse de valoración en sentido estricto, PUPPE, *Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 1995, comentario previo al parágrafo 13.

básicamente desde la teoría general del Derecho, cuando se advierte que cualquier norma general que incluya conceptos de clase o propiedades genéricas podría ser vista como una norma de remisión a pautas extrajurídicas, dado que el lenguaje jurídico se expresa en un lenguaje natural en vez de construir un lenguaje propio o idiolecto, de donde deriva que cualquier elemento descriptivo podría entenderse como cláusula en blanco que remite a reglas u usos lingüísticos. Por ello mismo quien sostiene que en presencia de elementos valorativos que incorporan tests evaluativos como “trato cruel”, “dignidad” “desarrollo de la personalidad”, etc. remiten en realidad a la pautas extrajurídicas, deberían consecuentemente afirmar que también en los casos más claros existe igual remisión a pautas normativo-lingüísticas, o sea no jurídicas, con lo que el Derecho constituiría, en sí mismo, una inmensa laguna.

Admitida pues una diferencia sólo de grado entre todos los elementos del delito, de lo que se trata es de analizar si bien la regla de uso lingüística, bien la norma extrapenal –leyes penales en blanco-, bien la norma cultural bajo cuyo presupuesto se capta el significado de un elemento típico resulta, a su vez suficientemente determinada.

Pero sucede además que en ocasiones los elementos normativos y/o valorativos no sólo no es que resulten razonablemente determinados, *es que no tolerarían su sustitución por elementos descriptivos*, tal y como preconiza un importante sector doctrinal en Alemania (Koohlmann, Seel, Schünemann y otros) y que configura dicha obligación como una consecuencia del mandato de determinación. En efecto, en muchos casos, el elemento valorativo o normativo no ha de verse, simplemente, como un efecto de *normación sintética*, por utilizar una conocida expresión de *Briccola*, esto es el compromiso por aligerar la normación penal de una casuística agotadora: quien vea en tales elementos exclusivamente un compromiso entre estabilidad normativa y adaptación a la cambiante realidad desconoce que en muchos casos se trata de asegurar también que el *ciudadano tenga una representación del derecho que conculca*, de manera que el conocimiento necesario para el dolo cumpla realmente la función de llamada que se le atribuye. Y es que en efecto el legislador, al describir una conducta, al fijar en definitiva la tipicidad objetiva, determina también qué clase de conocimiento exige al autor para actuar con *dolo* Y el conocimiento del elemento normativo es distinto, por lo general, del elemento descriptivo referenciado. El sentido del tipo se ve alterado si se pretende sustituir el término normativo por la regla extrapenal a la que hace referencia: conocer, por ejemplo, que algo es una cabra hispánica no es lo mismo que conocer que eso es una *especie amenazada*: se trata de conocimientos distintos. Por ello tales elementos pueden ser vistos como *hechos institucionales* (Darnstat), y por ello, desde mi punto de vista, hechos que precisan ser abarcados por el dolo –error de tipo-. Similares apreciaciones podría hacerse con los elementos valorativos: quien pretendiera sustituir el elemento valorativo por un listado exhaustivo de hechos referenciados obtendría un tipo distinto, y posteriormente debería recuperar el elemento valorativo, en sede interpretativa, para recortar el alcance del tipo¹²⁴.

En definitiva: la presencia de un elemento precisado de complementación valorativa no siempre constituye un imperativo de la adaptación del tipo a una proteica y cambiante realidad subyacente, sino que puede responder a una legítima decisión: que el ciudadano sepa el “sentido” de la acción que se prohíbe bajo amenaza de pena.

7. Indeterminación y fundamento democrático-representativo del principio de taxatividad: separación de poderes y reserva de ley.

Junto con la garantía de certeza, como postulado lógico-racional a cuya salvaguarda se endereza el mandato de determinación, es habitual también apelar al fundamento democrático-representativo en que se basa el principio de separación de poderes. Según esta idea, sólo el parlamento, mediante la ley, puede determinar lo prohibido bajo pena criminal, pues sólo éste

¹²⁴ Así, y por extraño que resulte, el concepto de “pornografía”, concepto eminentemente normativo-valorativo, remite a una pauta valorativa relativamente bien asentada desde el punto de vista cultural: las prohibiciones tanto del artículo 186 cuanto del art. 189 CP resultan por ello suficientemente determinadas, y no es precisamente el concepto de pornografía la fuente principal de indeterminación en tales preceptos. El ciudadano medio tiene una idea bastante bien aproximada de cuándo cabe calificar un material de pornográfico, por mucho que siempre quepa discusión en los casos límite. Los medios de comunicación le confrontan a diario con material visual de gran carga erótica que no por ello es calificada de pornográfica. Las valoraciones propias de una sociedad mediática resultan evidentemente conocidas –por mucho que no se compartan– por los ciudadanos en la era de la información. Incluso de forma intuitiva nuestro individuo podrá captar la distinción entre una representación explícita de genitalidad no pornográfica, aludiendo al carácter científico, artístico o divulgativo de la publicación. Quien por ello postulara la definición del término en clave descriptiva, como sucede en otros países, no sólo no lograría reducir la indeterminación, sino que probablemente transmutaría el sentido de la propia prohibición

representa directamente al pueblo. A mayor injerencia, en los derechos fundamentales – libertad-, mayor exigencia de legitimidad democrática.

Pero esta estricta reserva de ley en materia penal no resultaría garantizada si los tipos penales, por estar redactados de forma totalmente abierta, delegaran materialmente en jueces y tribunales la fijación, ex post facto, de lo jurídicamente prohibido bajo pena. La garantía formal que representa la reserva de ley¹²⁵ quedaría vacía de contenido si no presupusiera, materialmente, una determinación suficientemente precisa del hecho punible. Por todo ello, cuanto más determinada sea la ley, más limitado resultará el poder del juez respecto del poder legislativo, que verá reducida la "conurrencia" del judicial en la actividad de "creación normativa". Al mismo tiempo, resulta imprescindible el estricto acatamiento del juez a la ley, pues sólo dicha subordinación confiere a la decisión una legitimidad también democrática de la que carece el juez por razón de origen.

Pero no sólo desde el punto de vista de la teoría del Estado resulta fundamental dicha perspectiva. La garantía de legitimación democrática es también presupuesto de la mejor justificación de la solución adoptada. Como señala *Habermas*, puestos a elegir entre la racionalidad discursiva de la norma y la racionalidad del juez, todo conflicto ha de resolverse a favor de la primera, pues mientras la norma legal democrática es fruto de la efectiva articulación de la racionalidad comunicativa como racionalidad intersubjetiva, las valoraciones del juez, aunque se pretendan racionales y universalizables, "no llevan el aval de ser resultado de un procedimiento discursivo efectivamente desenvuelto y, con ello, fruto del interés general y la neutralidad"¹²⁶. Precisamente por ello, ha podido decirse que también desde la perspectiva de la psicología social resulta fundamental que la ley penal esté determinada: un fallo que, lejos de presentarse como efecto de la voluntad de la ley y se basara exclusivamente en la autoridad del juez resultaría inaceptable para los ciudadanos¹²⁷.

La necesidad de que la determinación de lo punible se reserve en exclusiva al legislador, evitando en lo posible la intervención del juez a través del uso de preceptos bien determinados ha sido también, ocasionalmente, defendida sobre la base de argumentaciones de un perfil menos político y más técnico. En esta línea se ha sostenido que la división de poderes responde también a la exigencia práctica de asignar competencias a los órganos mejor preparados para llevarlas a cabo, y que sólo el legislador estaría en condiciones de valorar los hechos, cuando crea la ley, sin la influencia inmediata de la impresión o la alarma por el caso concreto. El mandato de determinación ostentaría así una función profiláctica de decisiones judiciales influidas emocionalmente: frente a la emotividad del juez se alza la distanciada "serenidad" del legislador. La determinación de la ley vendría así, puesto que garantiza materialmente una efectiva reserva de ley, a servir directamente al principio de objetividad e interdicción de la arbitrariedad¹²⁸.

Estas son, en apretada síntesis, las razones más al uso esgrimidas por quienes sostienen la insuficiencia del principio de confianza para fundamentar el mandato de determinación; la real dimensión del principio de taxatividad sólo podría ser captada a la vista del fundamento democrático-representativo que se vivifica en el principio de separación de poderes. Pero dicha conexión no sólo no debe ser sobreestimada, sino que precisa de ulteriores matizaciones so pena de vaciar de contenido, como veremos, al propio principio de taxatividad.

En efecto, de entrada el principio de taxatividad condiciona solamente la posibilidad de sancionar a alguien si el ordenamiento jurídico prevé una disposición suficientemente precisa, tanto en su supuesto de hecho, como en sus consecuencias jurídicas. Contemplada la

¹²⁵ El TC es consciente de esta diferencia conceptual entre el principio de taxatividad y el principio de la reserva de ley. Así, habla de "garantía material" para referirse al primero, y de "garantía formal" para aludir al segundo; y suele identificar el primero con el valor de la seguridad jurídica, y el segundo, en cambio, con el de la autodeterminación democrática. (Así, en la STC 42/1987, FJ 2).

¹²⁶ GARCIA AMADO, JA, *La filosofía del Derecho de Habermas y Luhman*, Universidad Externado de Colombia, 1997, pág. 24.

¹²⁷ Véase el desarrollo de esta perspectiva en SCHÜNEMANN, *Nulla poena sine lege?*, cit., pág. 11.

¹²⁸ Esta es la idea fundamental desarrollada en Alemana por GRÜNDWALD, *Bedeutung und Begründung des Satzes nulla poena sine lege*, en *ZStW* 76 (1964), págs. 14 o ss., sobre la base de las tesis de WAIBLINGER (*apud cit.*), *Der Bedeutung des Grundsatzes "nullum crimen sine lege"*, cit., págs. 196 y ss.; también defiende una posición próxima, JAKOBS, *Derecho Penal, PG*, cit., pág. Aunque sin vincular objetividad a reserva de ley. En España tal planteamiento ha influido también en MADRID CONESA, *La legalidad del delito*, cit., en toda la obra.

taxatividad en sí misma, no parece esencial la cuestión relativa al rango que deba ostentar dicha disposición, tratándose de una ley o de un reglamento. Como con razón afirma un sector de la doctrina, un ordenamiento que habilitara al reglamento a crear *in toto* normas penales no podría prescindir de la garantía de certeza en la definición de las conductas y sanciones.

Es más, dada la mayor facilidad de generar y modificar reglamentos, dicho instrumento normativo puede probablemente ofrecer mayores cotas de precisión: si la experiencia demuestra que son poco –o demasiado- inclusivos, tal defecto puede corregirse con mayor rapidez.¹²⁹ Por el contrario, la necesaria obtención del consenso que exige la ley se traduce, por lo común, en una mayor ambigüedad. La "rigidez" de la ley aparece de esta forma como un obstáculo objetivo en una sociedad en vertiginosa evolución: garantía de legitimación y garantía de certeza entran así en tensión dialéctica y la fusión de ambos fundamentos en un mismo plano imposibilita una adecuada síntesis superadora. En efecto, como ya señalara Eser, es incontestable que también el Derecho penal, en períodos de rápida e intensa transformación de la sociedad y sus valores, debe pagar un tributo, en términos de certeza, a la evolución social: "El problema será el de valorar si es preferible que la pérdida de certeza sea debida al uso de cláusulas generales o a una rápida actividad de innovación legislativa"¹³⁰.

Entre estabilidad normativa, como un elemento de la certeza, y adaptación a las siempre nuevas necesidades sociales, el uso de elementos normativos y remisiones extrapenales se presenta como el instrumento más idóneo para conciliar ambas pretensiones. Pero en el empeño, la pretensión de garantizar *tout court* la garantía de legitimación, el fundamento democrático mismo, pierde fuerza persuasiva. En efecto, el papel adecuadamente legislativo del parlamento se ve paralizado por la creciente tecnicidad de los textos, que exigen una competencia que no tiene. Como advierte Garapon, "en muchos casos, la ley ya no la hace desde hace tiempo el Parlamento, sino tecnócratas políticamente irresponsables, lo que debilita el papel como contrapoder del legislativo y aleja un poco más al gobernante del gobernado". De forma añadida, la eficacia de los textos parlamentarios se ve perturbada por el juego de las alianzas y de las coaliciones que convierte a la ley, menos en expresión de una voluntad que en una sustracción de rechazos múltiples. "El compromiso se decanta por los términos lábiles y por las disposiciones ambiguas que no manifiesta los desacuerdos. La ley se convierte en un producto semiacabado que el juez ha de acabar"¹³¹.

En este contexto, el principio de subordinación del juez a la ley resulta fuertemente atenuado en su valor político-garantista: si no es posible establecer las presuposiciones de las respectivas mayorías parlamentarias, mal puede presentarse la decisión juez como mera aplicación de una –incomprensible o inexistente- voluntad previa¹³². Por otro lado, la exigencia de independencia del juez se exalta y generaliza como imprescindible presupuesto para la mayor función garantista de la que viene, ya directamente, investido¹³³ por su función tutelar de derechos y libertades fundamentales. En palabras de Palazzo, el tercer poder ha venido así a reencarnar al principio garantista a despecho del principio democrático: no basta ya con el Estado legal, sino que se perfila el Estado de Derecho en sentido propio, en el que el Juez está llamado a desempeñar un papel fundamental¹³⁴.

¹²⁹ Con razón observa FERRERES, *El principio de taxatividad. Una lectura constitucional*, cit., pág. 32 que los diversos grados de rigidez de las tres fuentes paradigmáticas -Constitución, ley y reglamento- suele determinar diversos grados de abstracción en sus contenidos. La explicación es sencilla: cuanta mayor rigidez, mayor dificultad de corrección, y cuanta mayor especificidad, mayor probabilidad de que la norma sea "defectuosa", en el sentido de ser demasiado inclusiva, o poco inclusiva. La combinación de rigidez y especificidad está contraindicada.

¹³⁰ ESER, *Réalité und Ideologie*, cit., pág. 17.

¹³¹ GARAPON, *Juez y Democracia*, Flor de Viento Editores, 1ª ed., 1997, pág. 33.

¹³² Como es sabido, tal circunstancia arrastra consecuencias desde el punto de vista de la teoría de la interpretación, comprometiendo la viabilidad de las *teorías subjetivas*. Sobre ael particular, ENGISCH, *Einführung in das juristische Denken*, 7ª ed., 1977, págs. 95 y ss. con abundantes referencias bibliográficas. SCHROTH, *Theorie und Praxis Subjektiver Auslegung im Strafrecht*, 1983, *passim*, y su intento de no configurar una voluntad entendida en sentido psicologizante, sino como "acción que se ha hecho transparente de un legislador a que ha conducido a una ley". Para el autor, el intérprete sólo podría discrepar de la voluntad así configurada con fundamentación expresa (págs. 101 y ss), resultando a ampliación de la punibilidad contra la voluntad del legislador inadmisibles (págs. 114, 153).

¹³³ SEEL, *Unbestimmte*, cit., pág. 122-123.

¹³⁴ PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., págs. 159 y ss.

En estas coordenadas, se comprenderá que tratar de fundamentar la exigencia de taxatividad en la necesidad de preservar a todo trance el principio democrático de separación de poderes, acarree finalmente una devaluación del principio de certeza mismo.

Un ejemplo aclarará la precedente afirmación tomando como base una de las garantías del principio de legalidad que se explican exclusivamente a partir del fundamento democrático-representativo: la reserva de ley. Como es sabido, la reserva puede ser más o menos rígida, en el sentido de permitir un grado más o menos intenso de colaboración del reglamento. Nuestro Tribunal Constitucional ha admitido la validez de las leyes penales en blanco siempre que la remisión sea expresa, esté justificada por razón del bien jurídico protegido, y siempre que la ley, además de señalar la pena, exprese el "núcleo esencial de la prohibición". En definitiva, que contemple "con suficiente precisión la conducta prohibida". Se ha podido afirmar así que el principio de taxatividad opera entonces "instrumentalmente al servicio de la reserva y del valor democrático que subyace a ella". El principio de taxatividad aseguraría que el legislador no abdique de su función política de definir los delitos y establecer las penas. Pero si la taxatividad constituye la "vara de medir" de hasta qué punto el legislador actúa en régimen de monopolio, como está constitucionalmente prescrito, entonces ¿Acaso deja este principio de tener ulterior relevancia?

No parece entenderlo así el propio Tribunal Constitucional cuando ha señalado que la "garantía material" representada por el principio de taxatividad, alcanza también al propio complemento indispensable, esto es, a la normativa extrapenal a la que remite el tipo de delito. Siendo esto así, si cabe por ello predicar también el mismo grado de precisión en el complemento, parece evidente que podría otorgarse amparo, por vulneración del 25. 1CE, si se hubiese condenado con base en una ley penal que, conteniendo el núcleo de la prohibición, remitiese no obstante a un reglamento totalmente indeterminado. Pero si la remisión sólo es legítima cuando la ley penal es ya suficientemente taxativa, entonces la ulterior indeterminación reglamentaria en nada perjudicaría una taxatividad ya suficientemente satisfecha en el precepto penal. Definitivamente, la determinación mínima precisa para garantizar la legitimidad de la remisión (desde el punto de vista del principio de separación de poderes y del valor democrático subyacente) ha de tenerse por absolutamente insuficiente desde la perspectiva del principio de certeza. En otros términos, si el principio de taxatividad alcanza hasta donde resulte constitucionalmente admisible la remisión legal explícita o implícita, éste queda vacío de contenido: los *estándares* de precisión han de ser por ello diversos, precisamente por que el mandato de determinación impone la fijación precisa de todos los elementos que condicionan la punibilidad, y no sólo los expresados en la ley penal¹³⁵.

Desde esta perspectiva, puede suceder perfectamente que una ley penal que remita a los reglamentos sea suficientemente precisa, pero no así la disposición reglamentaria a la cual remite. En tal caso, la reserva de ley ha quedado satisfecha, y por ello mismo incólume el fundamento democrático-representativo (garantía de legitimación), pero no así el principio de taxatividad, pues éste ha de proyectarse sobre ambas disposiciones, puesto que ambas trazan la esfera de lo penalmente prohibido. Como señala Ferreres, en un proceso de control de constitucionalidad no podría declararse la inconstitucionalidad de la ley por el mero hecho de ser imprecisa la disposición reglamentaria a la cual remite, pero en un recurso de amparo resultaría perfectamente posible anular la sanción impuesta en aplicación de la ley y de ese reglamento, por déficit manifiesto de tipicidad en este último¹³⁶.

¹³⁵ Con todo, la técnica de las leyes penales en blanco plantea problemas añadidos al principio de taxatividad. Por principio una técnica de remisión *in totum*, en la que no es posible diferenciar el objeto de la remisión de la remisión misma suscita siempre, inevitablemente, un déficit insoportable de taxatividad en la propia ley penal, por mucho que el reglamento pudiera ser taxativo y no verse, desde esta perspectiva, excesivamente comprometido el principio de taxatividad al menos desde su fundamento de la cognoscibilidad. Tal técnica suscita por ello, fundamentalmente un problema de fraude a la reserva de ley, o de exceso inadmisibles en la delegación reglamentaria que se traduce en falta de taxatividad en la ley. En esta línea, la Corte Constitucional italiana ha entendido que las leyes en blanco que no describen con suficiente precisión el núcleo esencial de licitud violan la reserva de ley, y para reforzar tal conclusión se apoya en el principio de taxatividad (Así, S. n. 282 de 1990, sobre el particular, MARILISIA D'AMICO, "*Il principio di determinatezza*" cit., págs. 371-374.) En los supuestos admisibles, no obstante, no resulta neutral el entendimiento que pueda tenerse de la ley penal en blanco. Así si se estima que la remisión se limita a "recortar" una prohibición suficientemente precisa en el tipo penal, tal remisión podría ser entendida como un mero añadido de garantía, de forma tal que el "baremo de medición" de las exigencias de taxatividad podría ser sustancialmente menos estricto, el mismo que se postula cuando se trata de causas de justificación o de atipicidad normativizadas.

¹³⁶ FERRERES, *El principio de taxatividad*, cit., pág. 36.

No resulta por ello inconveniente fundamentar también el principio de taxatividad en la "garantía de legitimación", siempre y cuando se vea como un criterio complementario y subordinado al principio de certeza o protección de la confianza.

A esta divergencia conceptual y operativa responde también el diverso tratamiento que dispensa el Tribunal Constitucional al principio de taxatividad, entendido como garantía material, que alcanza a las disposiciones anteriores a la entrada en vigor de la Constitución, lo que no sucede con el principio de reserva de ley (garantía formal), que sólo se proyecta sobre las posteriores.¹³⁷ Según ello si alguien resulta sancionado con base en una disposición preconstitucional imprecisa, existe lesión del principio de taxatividad y por ello lesión del derecho fundamental a la legalidad del artículo 25.1 CE. Por contra, si alguien resulta sancionado ex disposición preconstitucional de carácter reglamentario que carece de una habilitación legal suficiente, no existe lesión de la reserva de ley del artículo 25.1, puesto que tal reserva sólo proyecta sus efectos sobre las disposiciones sancionadoras dictadas tras la entrada en vigor de la Constitución. Esta diferencia puede explicarse atendiendo al tipo de vicio que se produce en uno y otro caso. La falta de respeto al principio de taxatividad es un vicio material, mientras que la vulneración de la reserva de ley es un vicio formal (vinculado al órgano y procedimiento de producción). Dado que el TC ha entendido siempre que el efecto derogatorio de la Constitución sólo alcanza a los contenidos de las disposiciones anteriores y no a los órganos y procedimientos a través de los cuales fueron promulgadas, se comprende que sólo tenga efecto retroactivo la taxatividad. Es más, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, cuando tanto la ley en blanco como el reglamento son anteriores a la constitución, el principio de taxatividad queda satisfecho si el reglamento es suficientemente preciso: no haría falta que lo fuera la ley, pues la exigencia de precisión de la ley derivaría de la reserva de ley, la cual no opera como hemos dicho respecto de disposiciones anteriores a la Constitución¹³⁸

Esta distinción básica entre reserva de ley y principio de certeza se ve claramente alzaprimada en el Convenio de Roma de 1950, cuyo artículo 7, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, impone la exigencia de taxatividad, pero no establece una reserva de ley¹³⁹. Para el TEDH, la noción de derecho ("droit") ("law") utilizada en el artículo 7 se corresponde con la de "ley" ("loi") que figura en otros artículos de la Convención, y engloba el derecho tanto de origen legislativo como el *jurisprudencial*, sobre el que se proyectan, también, determinadas condiciones cualitativas, entre otras las de *accesibilidad y previsibilidad*¹⁴⁰

Ni que decir tiene que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos sobre el alcance del artículo 7 obliga también a la interpretación del derecho fundamental a la legalidad establecido en el art. 25.1 por mor de la cláusula prevista en el art. 10 CE. Por ello que, en nuestro caso, el fundamento democrático representativo del principio de taxatividad puede verse como un criterio complementario, pero no único. El fundamento de certeza, de acuerdo con la doctrina del TEDH, se erige por ello en el valor central al que sirve el mandato de determinación. Justamente por ello, en el Caso Pessino c. Francia (10-10-2006), el TEDH ha dado finalmente el paso que era de prever: que en el caso de cláusulas normativas "vagas" en los tipos penales, la ausencia de precedentes jurisprudenciales –o el cambio in peius de los mismos–, puede determinar la infracción del artículo 7 de la Convención¹⁴¹

¹³⁷ Por todos, STC 116/1993.

¹³⁸ Las cosas se complican algo cuando resulta que la ley es preconstitucional, pero no así el reglamento. En este caso, el TC exige que también la ley sea precisa. La razón es que ahora la reserva de ley se proyecta sobre el reglamento (por ser posterior a la Constitución), exigiendo que tenga una habilitación legal suficiente. Si esta habilitación ha de hallarse en una ley preconstitucional, entonces ésta deberá ser mínimamente precisa, ya que de lo contrario no se cumplirá con la reserva de ley. Véase, a este respecto, la sentencia 305/1993.

¹³⁹ En el conocido asunto *Sunday Times* de 26 de abril de 1979, el Tribunal estableció que cuando el Convenio condiciona la restricción de un derecho a que la medida injerente esté prevista en la "ley", no está exigiendo que la misma esté prevista en una norma con rango de ley formal, siendo admisible que aparezca prevista en una norma de origen jurisprudencial, como puede suceder en países del *common law*.

¹⁴⁰ Casos Pessino c. Francia, de 10-10-2006, Cantón, Coëme y otros c. Bélgica 32492/1996 y E.K. c. Turquía de 7 del 2 de 2002

¹⁴¹ Como señala el Tribunal: "en estos casos, la función de la decisión confiada a los Tribunales sirve precisamente a disipar las dudas que pudieran subsistir en cuanto a la interpretación de las normas, teniendo en cuenta las evoluciones de la práctica cotidiana (...) La Corte ha de indagar, si, en concreto, el texto de la disposición legal *leído a la luz de la jurisprudencia interpretativa*, colmaba esta condición en el momento de los hechos (...) "Resulta asimismo de todo lo que precede que, incluso en tanto que profesional que podía reunirse del consejo de juristas, era difícil, hasta aún imposible por el demandante de prever *el cambio de jurisprudencia de la Corte de Casación*, y por tanto saber que en el momento en que los cometió, sus actos podían acarrear una sanción penal"

Resta por hacer una consideración última sobre la fundamentación del principio de taxatividad en estas coordenadas. El mandato de determinación, se dice, al asegurar una mayor subordinación del juez a la ley, actúa plenamente el principio garantista de la separación de poderes, criterio organizador de la actividad estatal que es, a un tiempo, instrumento de garantía política de la libertad de los ciudadanos.

Pero tan pronto como se cuestiona el rigor de la clásica teoría de la separación de poderes, y sobre todo de su originariamente exagerada función de garantía, la correlación entre exigencia de determinación y principio de división de poderes resulta más fácilmente contestable. Y así, si se admite, con la moderna doctrina, que el principio de separación ha de entenderse básicamente como prohibición de incidir en el núcleo central de otro poder –por intención, cantidad o calidad de la interferencia-¹⁴², entonces la conclusión es obvia: cuando el juez procede a concretar y a especificar el contenido de un supuesto de hecho deliberadamente indeterminado por el legislador, aquél no invadiría el núcleo central de la función legislativa. Nadie podrá dudar de la legitimación democrática de dicha delegación, siempre y cuando se reserve la ley, nuevamente, el "núcleo esencial de prohibición". Pero con el núcleo esencial no se alcanza, evidentemente, el contenido de lo realmente prohibido, que sólo resulta conformado con el propio complemento¹⁴³.

Puesto que desde la perspectiva del principio de división de poderes, y del valor democrático al que responde, son por principio admisibles delegaciones expresas a otras fuentes, o delegaciones implícitas al criterio del juez, parece evidente que el mandato de certeza no se dirige exclusivamente, o no debería dirigirse, al legislador como único destinatario. Tal consecuencia resulta ampliamente admitida, como vimos, al señalarse como una derivación directa del mandato de determinación la prohibición de la analogía *-lex stricta-*.

La cuestión, no obstante, reside en determinar si más allá del entendimiento clásico de la prohibición de la analogía, impone el principio de taxatividad ulteriores consecuencias. En otros términos: puesto que el principio de taxatividad de la propia ley penal no garantiza ya la absoluta reserva de ley en materia penal –so pena de desnaturalizar por completo el mandato de certeza-, se trataría de valorar si, desde el punto de vista del complemento extra-legal, existen buenas razones que avalen un tratamiento del mismo, desde el punto de vista de las garantías, homogéneo. Dicho más llanamente: si se concede a la disposición reglamentaria que complementa el tipo penal, el *status* de *lex* a los efectos de las garantías del artículo 25.1, ¿Acaso no sería congruente hacer lo mismo cuando el desarrollo jurisprudencial constante de un elemento relativamente indeterminado desarrolla una función normológica equivalente?

En ello no habría de verse una ruptura radical con el ideal iluminista que alumbró dicho principio, concebido sustancialmente más como freno al poder omnímodo y corrupto de los jueces, que por una creencia ilusoria en la virtualidad de la ley para dar seguridad jurídica. Como señala *Bockelmann* refiriéndose al artículo 7 de la Declaración Francesa de los derechos humanos de 1889, "es verosímil que esta profesión de fe en la ley, con la consiguiente afirmación de la subordinación del juez a la misma, hubiera encontrado su originario y primer motivo no tanto en una injustificada confianza en el legislador, cuanto en una desconfianza radical frente a la casta judicial"¹⁴⁴. Esta desconfianza se manifestó al mismo tiempo en una serie de proyectos, experimentos y tentativas de convertir al juez en electivo. *Palazzo* ha señalado no sin razón que "la circunstancia de que se buscara dicha legitimación democrática en un momento histórico en el que estaba ampliamente difundida la opinión de la naturaleza mecánica, automática del procedimiento de aplicación de la ley, y pese a tales opiniones existieran propuestas favorables a la elección, demuestra bastante bien como estas últimas estaban motivadas, más que por la preocupación concerniente a la legitimación y a las

¹⁴² MAUNZ-DÜRIG-HERZOG, *Grundgesetz Kommentar*, com a art. 20, Rdn. 81; en términos similares, PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., pág. 141

¹⁴³ GARCIA ARAN, *Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la norma penal*, en *Estudios Penales y Criminológicos*, XVI, 1992-1993, págs. 89 ha expresado claramente esta idea: "Si lo que reserva el legislador es la definición del delito -la prohibición-, no puede operarse una restricción que distinga entre el supuesto núcleo esencial de la misma y lo que vendrían a ser sus elementos accidentales, que, insistimos, son igualmente imprescindibles para la punición por puro imperativo del principio de legalidad. En otras palabras: la reserva de ley afecta a la definición de "lo prohibido", no sólo de su "núcleo esencial": Véase también DOVAL PAIS, *Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes en blanco*, Valencia, 1999, págs. 165 a 167.

¹⁴⁴ BOCKELMANN, *Richter und Gesetz*, cit., pág. 26.

recíprocas relaciones entre los poderes del Estado, por la voluntad de ningunear a la vieja casta del juez profesional, renovándola *ab imis*¹⁴⁵.

En este contexto, ante el fracaso de las virtudes fiadas a la ley para generar la imprescindible seguridad jurídica, cobra pleno sentido reflexiones como las de CADOPPI, que anticipan un debate que se está produciendo ya, en los países de derecho continental: "En el espíritu de los reformadores iluministas del *ius criminal*, la instancia sustancial de la certeza del derecho parece en todo caso prevalente sobre la formal de la separación de poderes. Esta se concebía, sobre todo como instrumental a la realización de la certeza del derecho. Un juez esclavo del poder legislativo, reducido a robot al punto de aplicar mecánicamente la ley, aseguraba, en el sueño de *Beccaria* y de sus seguidores la uniformidad de la aplicación de las leyes y por eso de la seguridad jurídica que representaba el objetivo principal de la reforma penal y de la superación del derecho común, pero como ha sido sugestivamente observado, el derecho moderno, con sus incomponibles contrastes jurisprudenciales, no aparece muy distinto del magma del derecho de *l'ancien régime*: la concepción silogística de la interpretación se revela una utopía. Entonces, nos encontramos ante una encrucijada: o salvaguardar *in toto* la separación de poderes, atribuyendo a todo juez la sujeción sólo a la ley, o salvaguardar *in toto* la certeza del derecho, y asignar a ciertas decisiones de los jueces valor absolutamente vinculante, con algún retoque a la doctrina de la separación de poderes. Si *Beccaria* hubiese podido asistir a la quiebra práctica de su utopía, habría presumiblemente optado por el segundo camino."¹⁴⁶

El análisis de los diversos factores que explican la crisis del principio de taxatividad pone de manifiesto, probablemente, la imposibilidad de que el mandato de determinación sea satisfecho, directamente por la propia ley. Frente a tal constatación, puede sin embargo mantenerse intacta la convicción de que el mandato implica exclusivamente al legislador, y que por ello, el espacio ocupado por el juez es siempre producto de una deficiente intervención del primero¹⁴⁷ O puede, en una actitud mucho más realista, tratar de analizarse, dado el inevitable reparto de roles entre la ley y la jurisdicción en la determinación de lo punible, qué mecanismos pueden fortalecer la certeza en este nuevo marco de colaboración no sólo no previsto sino radicalmente tabuizado por el positivismo jurídico. En ello no ha de verse una renuncia a la eficacia del principio proyectado al legislador. Como ya advirtió *Cattaneo*, la "conciencia de la imposibilidad de realizar íntegramente la certeza del derecho no justifica empero su envilecimiento, como sí, con una aproximación emotivamente claudicante o destructiva, una vez constatado que la certeza perfecta no resulta ya realizable, se tuviese que abandonar también la poca certeza que es posible conseguir"¹⁴⁸.

¹⁴⁵ PALAZZO, *Il principio di determinatezza*, cit., págs. 150 y ss., con abundantes referencias bibliográficas.

¹⁴⁶ CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale*, cit., pág. 51, demostrando cómo el principio de legalidad en el sistema de *Beccaria* y en el espíritu de la *Weltanschauung* (cosmovisión) iluminista, se subordina *im primis* a la posibilidad de conocimiento del ciudadano, o sea, a la seguridad jurídica.

¹⁴⁷ En la doctrina italiana, véase, Así, PALAZZO, *Orientamenti dottrinali*, pág. 27; CONTENUTO, *Clausule generali*, cit., pág. 111.

¹⁴⁸ *Illuminismo e legislazione*, Milano, 1966, pág. 192.